

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Corso di laurea in
LETTERE

**Perdita e conservazione dell'infinito greco:
la koinè, le sue evoluzioni e i dialetti italogreci**

Tesi di laurea in
LINGUISTICA GENERALE

Relatrice: Prof. Chiara Gianollo
Presentata da: Elia Rizzetto

Seconda sessione
Anno Accademico 2018-2019

Indice

Introduzione	3
---------------------------	---

Capitolo I

Premessa storica e metodologica agli studi sul greco comune e sui dialetti italogreci	4
--	---

1. L'origine del greco comune	4
--	---

2. La scissione interna al greco comune	5
--	---

3. Le fonti per la storia del greco post-classico e medievale	7
--	---

4. I dialetti italogreci e la loro origine	10
---	----

5. La situazione sociolinguistica di griko e grecanico e il reperimento dei dati	12
---	----

Capitolo II

L'infinito greco dalla koinè ai nostri giorni	14
--	----

1. L'infinito nel periodo classico e post-classico (II sec. a.C. – VI sec. d.C.)	14
---	----

1.1 <i>La completiva infinitivale in greco classico e le categorie generativiste</i>	14
--	----

1.2 <i>L'infinito come complemento: rivalità tra infinitive e subordinate esplicite</i>	17
---	----

1.3 <i>Le perifrasi infinitivali e l'espressione del futuro</i>	21
---	----

1.4 <i>L'infinito sostantivato</i>	22
--	----

2. L'infinito nel greco medievale	24
--	----

2.1 <i>Il declino dell'infinito in funzione di complemento a verbi</i>	24
--	----

2.2 <i>L'infinito nelle perifrasi</i>	25
---	----

2.3 <i>Il declino dell'infinito sostantivato e l'infinito circostanziale</i>	26
--	----

3. I residui dell'infinito in greco moderno standard	27
---	----

Capitolo III

Conservazione e sostituzione dell'infinito nei dialetti italogreci	29
---	----

1. Gli usi dell'infinito nei dialetti italogreci	29
---	----

2. Complementazione infinitivale tra dialetti italogreci e dialetti romanzi	31
--	----

2.1 <i>L'arcaicità dei dialetti italogreci e gli elementi di contatto con i dialetti romanzi</i>	31
--	----

2.2 <i>La complementazione infinitivale nella prospettiva del contatto con i dialetti romanzi</i>	35
---	----

3. La sostituzione dell'infinito come fenomeno balcanico.....	36
Conclusioni	39
Riferimenti bibliografici	41

Introduzione

In greco moderno standard, l'infinito, così come viene inteso nella grammatica tradizionale per il greco classico, è quasi del tutto assente dal sistema verbale: l'unico residuo morfologico dell'antico infinito è utilizzato nella formazione del perfetto perifrastico e la sua categorizzazione come infinito è, come si vedrà (II.3), assai discutibile. Esso tuttavia si conserva parzialmente, in particolare nella funzione di complemento a verbi, in almeno due dei dialetti greci moderni: le varietà di greco che si parlano in alcune comunità del Sud Italia, situate in Calabria e in Salento.

In questa tesi mi propongo di esaminare il processo di perdita dell'infinito nel passaggio dal greco antico al neogreco standard e di analizzare il suo uso nei dialetti italogreci, proponendo alcune considerazioni sulle modalità e sulle possibili ragioni della sua conservazione in questi ultimi.

Nel primo capitolo vengono esposte alcune osservazioni preliminari con lo scopo di dare ragione dell'arco cronologico preso in esame e di rendere esplicite alcune importanti questioni sull'utilizzo delle fonti e dei dati: nella prima parte si vedrà come i particolari sviluppi del greco comune abbiano "inquinato" le fonti a disposizione degli studiosi e che cosa questo comporti nella loro interpretazione; nella seconda parte si tratterà la questione dell'origine delle isole linguistiche grecofone nel Meridione d'Italia, esponendo i punti fondamentali della teoria di Gerhard Rohlfs in proposito, e si vedrà che la condizione sociolinguistica attuale compromette il reperimento di dati del tutto completi e aggiornati.

Nel secondo capitolo verrà trattata l'evoluzione dell'infinito dalla koinè al neogreco standard, con maggiori dettagli per il greco post-classico e medievale, in cui avvengono i cambiamenti determinanti. Verranno osservati in senso diacronico e sincronico l'uso dell'infinito e le modalità con cui viene sostituito nelle varie fasi della lingua, prendendo come punti di riferimento tre tipi di contesto in cui è utilizzato: in funzione di complemento, ambito cui sarà riservata maggiore attenzione, nelle forme perifrastiche del verbo e come infinito sostantivato. Ci si concentrerà in particolare sull'infinito in funzione di complemento e sulla sua sostituzione con una subordinata di modo finito.

Nel terzo capitolo sarà descritto l'uso dell'infinito nei dialetti italogreci. Si analizzeranno soprattutto la complementazione infinitivale e il suo rallentato processo di sostituzione, proponendo due punti di vista per l'interpretazione delle loro caratteristiche: il rapporto con i dialetti romanzi e quello con le lingue balcaniche.

Capitolo I

Premessa storica e metodologica agli studi sul greco comune e sui dialetti italogreci

1. L'origine del greco comune

Il termine κοινή (διάλεκτος), o greco comune, è tradizionalmente impiegato per indicare la prima lingua comune a tutti i territori dell'area culturale, militare e politica ellenica. La koinè trova le sue origini in circostanze storiche definite: nel periodo dell'egemonia di Atene all'interno della prima (477 a.C.) e della seconda (377 a.C.) Lega delio-attica (Adrados 2005: 176), il dialetto della polis egemone inizia a diffondersi nel territorio greco linguisticamente frammentato, e l'attico, oltre che modello culturale per la letteratura in prosa, diventa nei territori che subiscono l'influenza ateniese anche la lingua dell'amministrazione, sia nella comunicazione scritta che parlata (Browning 1983: 20; Adrados 2010: 74). Impiegato in un territorio esteso, finisce però per inglobare caratteristiche tipiche degli altri dialetti, in particolare di quello ionico: si forma così una lingua presumibilmente piuttosto diversa da quella parlata dalle masse urbane e rurali dell'Attica e parzialmente "ibridata", che a partire dagli studi di Albert Thumb viene definita "Great Attic" (*Grossattisch*) (Adrados 2005: 176-177; Horrocks: 74-76): "if literary Attic in its developed form represented a panhellenic high style for belletristic purposes, Great Attic represented the standard written language of business and administration among the middle and upper classes" (Horrocks 2010: 75).

Ritrovatisi a dover governare su un territorio che grazie alle conquiste militari andava estendendosi con grande rapidità, i re macedoni, Filippo II (382-336 a.C.) prima e il figlio Alessandro Magno (356-323 a.C.) poi, videro la necessità di avere a disposizione una lingua che potesse servire a garantire la comunicazione e l'unità politica all'interno di un impero così vasto e che godesse del prestigio che mancava al macedone (Horrocks 2010: 80). A questo scopo decisero di utilizzare l'unica lingua franca già esistente, il *Great Attic* appunto, che viene così esteso a tutti i domini macedoni: lingua ufficiale del potere e unico standard per la lingua scritta (Horrocks 2010:84), nelle città di nuova ellenizzazione nei territori conquistati la koinè si afferma fin da subito anche come lingua del quotidiano, consentendo ai coloni greci, provenienti da background linguistici diversi, seppur mutualmente comprensibili, di comunicare in una lingua comune (Browning 1983: 22). Ciò che più conta per la storia del

greco, comunque, è il destino dei dialetti preesistenti. Dopo un primo periodo di diglossia, in cui le classi medie e basse ancora utilizzano l'idioma locale in ambito privato o nella comunicazione scritta relativa a questioni locali, i dialetti iniziano il loro declino in favore della lingua comune, passando a essere confinati all'uso orale tra la popolazione illetterata di zone remote (Horrocks 2010: 84, 88-89); infine, nella tarda antichità, sotto l'impero di Roma, la koinè ha ormai quasi del tutto¹ soppiantato i dialetti precedenti (Rollo 2008: 429-430; Horrocks 2010: 84). A parte pochissimi casi², le caratteristiche dei singoli dialetti preesistenti e le differenze tra di essi – tra l'altro di natura fonetica e morfologica – non lasciano tracce nella lingua sviluppatasi successivamente alla scomparsa dei dialetti stessi (Horrocks 2010: 83-84). Si può pertanto dire che in una prospettiva che si propone di considerare lo sviluppo della lingua greca fino all'età contemporanea la koinè costituisce un nuovo punto di partenza per la storia del greco (Browning 1983: 19) e che in generale il greco moderno standard e i suoi dialetti derivano dalla koinè (Adrados 2005: 183).

Le ragioni sopra citate sono alla base della scelta, legata naturalmente anche ai contenuti e all'impostazione degli studi che ho utilizzato, di descrivere la diacronia dell'infinito greco (cap. II) a partire da una fase della lingua più avanzata, la koinè appunto, rispetto a quella iniziale, tralasciando di occuparmi della sintassi nei dialetti precedenti.

2. La scissione interna al greco comune

Fin dalla prima fase della sua esistenza, nel greco comune inizia a verificarsi un fenomeno che lo caratterizzerà in tutta la sua evoluzione, fino ai nostri giorni: una scissione interna che divide la lingua (soprattutto parlata) sviluppatasi naturalmente, che subisce pertanto grandi mutamenti nel corso del tempo, da un modello di lingua ideale, che si conserva molto più intatto.

Affermatasi come unica varietà che avesse senso apprendere nel territorio ellenofono, la koinè

¹La datazione, basata sul materiale epigrafico, della perdita dei dialetti varia, ma si può dire che la maggior parte di essi non è più attestata nelle iscrizioni dell'inizio della nostra era e che si hanno per alcuni casi testimonianze di una certa vitalità fino al III sec. a.C. (Adrados 2005: 183). Non mancano comunque iscrizioni nei dialetti locali risalenti ad epoche successive: spesso ricche di ipercorrettismi che testimoniano la scarsa familiarità dei parlanti con la lingua dialettale in questione, sono da considerare riesumazioni artificiali di carattere nazionalista o dettate dalla politica imperiale romana del *divide et impera* (Adrados 2005: 183; Horrocks 2010: 84).

²Il dialetto zaconico, varietà odierna parlata nel Peloponneso, mantiene caratteristiche tipiche dell'antico laconico, testimonianze della fase intermedia di contatto con la koinè che anche tutti gli altri dialetti hanno attraversato, ma lasciando che la loro identità fosse annullata dalla lingua comune (Horrocks 2010: 88). Caratteristiche molto antiche si conservano anche nell'odierno greco pontico (Adrados 2005: 183).

inizia velocemente a svilupparsi indipendentemente dal dialetto attico, in particolare da quando l'aristocrazia macedone perde potere e assumono importanza centri culturali alternativi ad Atene come Pergamo e Alessandria: così la lingua panellenica assorbe caratteristiche provenienti dal suo insediamento nelle diverse aree e parallelamente ogni area inizia a costruire, a partire da questa, un proprio dialetto locale (Horrocks 2010: 89). È in questo contesto che comincia a verificarsi, nel I sec. a.C., una tendenza ad una vera e propria resistenza alla lingua comune, che oppone a quest'ultima l'uso di un attico “puro”, fondato sul paradigma, culturale ma soprattutto linguistico, degli autori classici: dal momento che ogni cambiamento è visto come sintomo di decadenza, si deve evitare che la lingua muti e si sviluppi; il solo greco “corretto” è quello degli autori attici classici e la koinè, tanto nella forma scritta quanto in quella parlata, deve essere rifiutata in quanto prodotto di ignoranza e volgarità (Browning 1983: 44). Questo atticismo si manifesta dapprima nel campo della retorica e si estende presto a tutte le composizioni letterarie e nei testi scritti in generale (Horrocks 2010); nelle parole di Rollo (2008: 430-431), “la lingua scritta ne fu profondamente condizionata: si creò una divaricazione sempre più ampia con quella parlata, che da una parte continuava il suo fisiologico percorso evolutivo, dall'altra costituiva la base su cui era impiantata la koinè letteraria, con la sua stratigrafia di registri, che si continuava ad utilizzare per opere di carattere pratico e tecnico (medico, matematico, giuridico ecc.)”.

Tratto caratteristico dei retori della cosiddetta “seconda sofistica” nel II sec. d.C., l'arcaismo atticista viene accolto anche da quegli autori cristiani impegnati a diffondere la nuova religione nel ceto colto, dotati di un'educazione tradizionale improntata allo studio dei classici (Horrocks 133-137, 155). L'appoggio delle istituzioni ecclesiastiche al conservatorismo linguistico rimane attivo lungo tutto il corso della lingua greca e parallelamente questo attico ricostruito è la lingua che si insegna, ovviamente in una prospettiva fortemente normativa, nelle scuole; si alimenta così una divisione che diventerà vera e propria diglossia e che ancora nel XIX-XX sec. costituirà un importante ostacolo alla formazione di una lingua standard nazionale (Browning 1983: 44; Horrocks 2010: 100).

Tale spaccatura tra la lingua colta, utilizzata nello scritto e fino ad una certa fase anche nel parlato delle classi colte, e la lingua parlata in evoluzione ha effetti non trascurabili nello studio delle fonti. Browning (1983: 4) fa notare che l'effetto della pressione esercitata dalle istituzioni in favore della prestigiosa lingua arcaica sulla lingua parlata fu probabilmente di lieve entità fino a tempi recenti, dal momento che l'alfabetizzazione non fu mai sufficientemente diffusa in epoca antica e medievale; d'altro canto, però “ the knowledge of writing could be acquired only by some study, however superficial, of the literary language and elements of the classical

tradition, and writing could not be practised without making concessions to that tradition”.

Per questo motivo tutta la letteratura e tutte le fonti scritte nella koinè e nei suoi sviluppi fino al medioevo mostrano la mescolanza di diversi elementi, effetto dell'adulterazione che la lingua classicheggiante esercita sulla lingua in evoluzione utilizzata dalle persone; malgrado il grande numero di testi a disposizione per ogni fase cronologica, quindi, è molto difficile tracciare lo sviluppo del greco così come effettivamente doveva essere usato dalla maggior parte dei parlanti e nella maggior parte delle situazioni: “the real process of change is masked by a factitious, classicising uniformity” (Browning 1983: 4).

3. Le fonti per la storia del greco post-classico e medievale

Alla luce di quanto detto finora, in questo paragrafo passo in rassegna alcune delle fonti che sono utilizzate per descrivere l'evoluzione dell'infinito nel secondo capitolo; nel tentativo di facilitare l'interpretazione delle osservazioni che verranno lì esposte, fornisco pochi ed essenziali elementi utili a collocare cronologicamente i testi e a precisarne il ruolo nello studio della lingua, evidenziando il fatto che non è sempre possibile avere un'immagine ben definita della lingua parlata.

Per tutta la storia della lingua, e con particolare rilevanza fino all'XI sec., molte informazioni si ottengono dalle grammatiche: con lo scopo di normare la lingua sulla base del modello purista, consigliano determinate forme e ne categorizzano altre come errate; queste ultime devono essere state quelle di uso comune. Per la prima fase della lingua si aggiungono ai testi dei grammatici, fino all'VIII sec., i papiri non letterari dall'Egitto (lettere, inventari, petizioni ecc.), che comunque sono ad opera di parlanti che cercano, spesso senza riuscirci, di scrivere in un greco colto, cioè classicheggiante (Browning 1983: 4-5, 22-23, 45). Il greco ellenistico ci è noto, oltre che dalle iscrizioni (cfr. II.1.1, es. 1), principalmente dalla Bibbia dei Settanta, la traduzione in greco dell'Antico Testamento ad opera di 72 studiosi riuniti ad Alessandria da Gerusalemme nel III-II sec. a.C., nata per la necessità di fornire gli Ebrei d'Egitto, che ormai parlavano soltanto greco, di una versione fruibile del loro testo sacro. Nonostante la presenza di ebraismi, l'analisi di questo testo comparato con i papiri non letterari egiziani contemporanei ha confermato che “the Septuagint’s general grammatical and lexical make-up is that of the ordinary, everyday written Greek of the times, and that it therefore constitutes an important source of information for the development of the language in the Hellenistic period” (Horrocks 2010: 106).

Fonte di grande importanza per lo studio del greco in età romana è il Nuovo Testamento, assieme ad alcuni altri scritti protocristiani (come i vangeli apocrifi e le prime Vite dei santi). A differenza dei Settanta, il contenuto di gran parte di questi testi è composto direttamente in greco, non è frutto di una traduzione; essi rappresentano il prodotto di uomini dotati di un'educazione di base e riflettono pertanto con buona approssimazione quello che doveva essere il greco parlato quotidianamente dalla maggior parte della popolazione alfabetizzata³; va comunque tenuta presente l'influenza della lingua scritta degli affari e dell'amministrazione appresa a scuola; inoltre, per quanto privi di atticismi, i testi del Nuovo Testamento hanno caratteristiche tipiche delle lingue locali, aramaico (da cui alcuni testi furono probabilmente tradotti) ed ebraico, e mutuano diversi elementi dal greco dei Settanta (Browning 1983: 23; Horrocks 2010: 147).

I cambiamenti più sostanziali nella lingua parlata si verificano nei primi secoli dell'età medievale, tra il VI e l'XI sec. All'interno di questo periodo la disponibilità delle fonti utili oscilla ed è legata alla situazione storico-culturale: la crisi dell'impero bizantino (dalla seconda metà del VI sec. alla seconda metà dell'VIII sec.) e in particolare la contemporanea crisi del sistema educativo e il conseguente declino dell'alfabetizzazione, fanno sì che venga prodotta ben poca letteratura popolare e che ancora meno ne rimanga⁴ (Browning 1983: 54-55; Rollo 2008: 432-433; Horrocks 2010: 244).

La *Cronaca* del siro Giovanni Malala (491 ca. -578 ca.), di cui un solo manoscritto in greco ci giunge per intero, è il primo tra gli esempi a noi pervenuti di questo genere letterario, che costituisce una testimonianza importante per la lingua medievale. Lo stile, per quanto più vicino di altri testi contemporanei alla lingua parlata, è comunque quello di una lingua scritta, in cui ricorrono con una certa frequenza termini tecnici ed espressioni del linguaggio burocratico tratte dalla koinè amministrativa ufficiale (ad esempio l'uso dell'infinito sostantivato) (Horrocks 2010: 245-251).

Della *Cronografia* di Teofane il Confessore (760 ca. - 818) esistono numerosi manoscritti: l'opera mostra punti di contatto con Malala e rivela in parte la lingua del tempo, ma ha nel complesso uno stile più letterario e classicheggiante, indirizzato a un pubblico più ristretto e colto (Browning 1983: 55; Horrocks 2010: 251-253).

Risale al IX sec. un gruppo di iscrizioni volute dai khan o da altri dignitari bulgari, che a partire

³Non mancano comunque differenze nello stile, a seconda del livello di educazione dell'autore: ad esempio *Atti*, *Luca* e le lettere di Paolo, hanno un livello più alto che *Matteo*, *Marco* e *Giovanni* (Horrocks 2010: 149-152).

⁴Va quindi ricordato che molti cambiamenti che noi riscontriamo in testi scritti dall'VII sec. probabilmente sono avvenuti nel periodo precedente, che però lascia poche testimonianze (Browning 1983: 55).

dal VII sec. occupano gran parte del territorio dell'odierna Bulgaria. È incerto se queste cosiddette iscrizioni protobulgare siano state composte da parlanti nativi (prigionieri o abitanti grecofoni delle città nei territori conquistati) oppure da bulgari o slavi che avessero appreso il greco; in ogni caso, chi le scrive deve essere stato privo (quasi) del tutto di educazione letteraria, in quanto sono scritte in un greco vernacolare che ha poco a che fare con lo standard della lingua scritta ufficiale dell'impero bizantino (Browning 1983: 56; Horrocks 2010 324-326). Vanno comunque interpretate con cautela, “in that some at least may have been composed by non-native speakers, and in the absence of comparable material from other locations, we risk giving undue emphasis on what may be parochial or substrate phenomena” (Horrocks 2010: 325).

Tra gli scritti dell'imperatore Costantino VII Porfirogenito (905-959) si trovano trattati sull'amministrazione dell'impero e sulle cerimonie di corte; in origine di natura confidenziale e rivolti ai membri della famiglia reale e ai suoi consiglieri, hanno lo scopo di registrare e trasmettere informazioni, pertanto fanno uso di una lingua sorvegliata ma non atticcheggiante, talvolta molto vicina al volgare⁵ (Browning 1983: 55; Horrocks 2010: 258-262).

Per la fase successiva del greco medievale, nel secondo capitolo si fa riferimento a due testi, entrambi in versi: il poema epico *Digenis Akritas* e la *Cronaca della Morea*.

Del primo abbiamo più versioni, ma le due più complete sono in un manoscritto conservato all'Escorial, datato al XV sec., e in un manoscritto proveniente da Grottaferrata. La recensione dell'Escorial mescola in maniera non omogenea contenuti tipici della tradizione popolare orale ed elementi linguistici della lingua parlata vernacolare con forme della lingua scritta letteraria; si è pensato, così, tanto all'ipotesi dell'esistenza di una versione popolare riscritta successivamente in una versione più alta, quanto viceversa ad un originale colto poi popolarizzato. La datazione della prima stesura oscilla tra X e XII sec. (Browning 1983: 73; Horrocks 2010: 333-337).

Anche della *Cronaca della Morea* (inizio del XIV sec.) esistono più versioni: due differenti manoscritti (il più antico conservato a Copenaghen, l'altro a Parigi) presentano il testo in greco, ma esistono versioni in francese, italiano e aragonese; è in effetti incerto se la recensione greca sia l'originale o una traduzione. Comunque sia, l'autore del testo, probabilmente un franco ellenizzato, “clearly had little contact with, or interest in, the classicizing tradition of serious Greek literature, and wrote in a style reflecting his natural speech” (Horrocks 2010: 349).

⁵Nella prefazione al *De administrando imperio*, scritta in un greco letterario alto e classicheggiante, l'autore si scusa esplicitamente del livello linguistico che sceglie di adottare nel resto dell'opera, effettivamente più vicino al parlato. Un tale esempio mostra lo spettro stilistico che un uomo colto di questo periodo doveva avere a disposizione nel suo repertorio. (Horrocks 2010: 259-262).

Tenuto presente che l'alfabetizzazione a qualsiasi livello, come detto, presuppone un qualche contatto con forme non vernacolari e che l'uso del verso politico in cui è scritta l'opera richiedeva una minima familiarità con le convenzioni della poesia vernacolare (e quindi con i suoi arcaismi), si può dire ugualmente che questo testo è una testimonianza quasi pura della lingua vernacolare contemporanea.

4. I dialetti italogreci e la loro origine

Le comunità grecofone dell'Italia meridionale sono situate in Puglia, nell'area della cosiddetta Grecia Salentina (a ovest di Otranto) e in Calabria, nel territorio che dal nome del suo centro più importante, Bova, viene chiamato “Bovesia”, sul versante meridionale dell'Aspromonte. L'area grecofona pugliese comprende oggi i comuni di Calimera, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Martano, Martignano, Sternatia, Zollino, Soleto e Melpignano (Baldissera 2013; Minniti Gonias 2019); i grecofoni della Calabria sono distribuiti nei paesi di Bova, Bova Marina, Roccaforte del Greco, Galliciano, Ghorio di Roghudi, Roghudi Nuovo, Condofuri Marina (Petropoulou 1992; Minniti Gonias 2019).

Di seguito ci si riferirà al dialetto greco parlato in Calabria con il termine “grecanico”, a quello parlato in Puglia con il termine “griko”; per indicare i dialetti nel loro complesso si utilizzerà “dialetti/varietà italogreci/-che”.⁶

L'origine di queste isole linguistiche è stata (ed è in parte ancora oggi) una questione dibattuta, che vede opporsi due teorie: la cosiddetta “teoria bizantina” o “romaica”, formulata inizialmente da Giuseppe Morosi, il primo ad occuparsi di queste varietà in uno studio sistematico, e poi sostenuta e parzialmente modificata da altri accademici, tra cui Oronzo Parlangeli; e la cosiddetta “teoria arcaica”, formulata fin dalle sue prime indagini negli anni '20 da Gerhard Rohlfs (Petropoulou 1992; Baldissera 2013).

Secondo la tesi bizantina la presenza di queste enclaves sarebbe l'effetto di migrazioni di isolati gruppi di coloni dalla Grecia avvenute in epoca bizantina tra il X e l'XI sec., oppure causata dalla secolare dominazione politica di Bisanzio sui territori dell'Italia meridionale (Rohlfs 1974: 107-121; 1980: 27-33). La tesi arcaica vuole invece che l'elemento greco nelle odierne isole

⁶Negli studi sono utilizzati diversi nomi per indicare queste parlate: griko (o grico) e grecanico sono i più diffusi, ma esistono anche “otrantino”, “greco-salentino” e “apulo-greco” per il primo, “greco di Calabria”, “greco calabro”, “calabro-greco” per il secondo. Talvolta per indicarli nel loro insieme ci si riferisce a dialetti “grecanici”, “romaici”, “greco-italioti”: la dicitura “dialetti italogreci” è quella utilizzata da Rohlfs (1977) (Baldissera 2013; Minniti Gonias 2019).

linguistiche derivi direttamente dai primi insediamenti coloniali (VIII sec. a.C) e che sia sopravvissuto senza soluzione di continuità fino al presente (Rohlf s 1972; 1974; 1977; 1980; 1997).

In tutte le sue opere sui dialetti italogreci, Rohlf s si è dedicato a confutare la tesi bizantina,⁷ ma soprattutto a perfezionare e ribadire gli argomenti a sostegno della propria tesi, basati tanto su testimonianze storiche ed evidenze epigrafiche, quanto su considerazioni linguistiche, relative alla toponomastica, al lessico e alla sintassi.⁸ Qui di seguito si riassume molto sinteticamente la dettagliata rappresentazione rohlfsiana dei dialetti italogreci e del loro sviluppo.

Quelle che oggi sono isole linguistiche sono ciò che rimane della progressiva riduzione del territorio ellenofono dell'antica Magna Grecia. L'elemento greco viene sostituito da quello latino o romanzo in alcuni territori ben prima che in altri, e spesso la coesistenza nello stesso periodo risulta evidente⁹; il contatto tra le due lingue ha effetti che risultano rintracciabili sia nelle parlate greche che in quelle romanze, anche in campo sintattico (cfr. III.2.1). La continuità dell'antico ellenismo nel territorio non è esclusivamente fondata sulla popolazione residua della Magna Grecia, ma è stata alimentata in epoca medievale dall'amministrazione bizantina, dai contatti commerciali e, a partire dal VI sec., dalla diffusione di comunità monastiche cristiane di rito greco (Rohlf s 1972: 123-154; 1980: 27-33).

Relativamente all'interpretazione della conservazione e della sostituzione dell'infinito nei dialetti italogreci, ciò che mi sembra più importante sottolineare è la natura del rapporto con le altre lingue con cui essi vengono in contatto: per quanto riguarda il greco bizantino, non ci sono prove inoppugnabili che abbia dato effetti rintracciabili in griko e grecanico; a proposito dei dialetti romanzi, è importante tenere presente che, secondo la teoria di Rohlf s, si sarebbero instaurati in un territorio non completamente latinizzato, in cui ancora la lingua greca doveva essere consistentemente diffusa; sarebbe per questa ragione che in alcuni dialetti romanzi di Puglia e Calabria non mancano proprietà originali, che rivelerebbero il ruolo di sostrato/adstrato del greco e la sua resistenza alle lingue romanze.

⁷L'ipotesi di vere e proprie colonizzazioni in epoca bizantina proposta da Morosi non è supportata che da testimonianze storiche molto limitate e che per di più non riguardano le aree in cui il greco sopravvive. L'ipotesi di una penetrazione linguistica in un territorio da secoli latinizzato dovuta al dominio politico di Bisanzio o ai contatti commerciali non è credibile se non si ammette invece la presenza di un substrato greco: la presenza del greco si sarebbe dovuta riscontrare anche in altri territori (Ravenna, Sardegna) (Rohlf s 1974: 107-121; 1980: 27-33).

⁸Cfr. III.2.1 per gli elementi arcaici dei dialetti italogreci nel campo della sintassi.

⁹Ad esempio, fino al IV-V sec. in Sicilia si trovano sia iscrizioni redatte in latino che iscrizioni redatte in greco (Rohlf s 1974: 133-137).

5. La situazione sociolinguistica di griko e grecanico e il reperimento dei dati

Per una descrizione sincronica di una lingua viva mi sembrerebbe opportuno avere a disposizione dati aggiornati o quanto meno molto recenti, tanto più se si vuole dare l'immagine della lingua effettivamente parlata oggi; per griko e grecanico il reperimento di simili dati sulla lingua parlata è oggi reso più difficile dalla loro situazione sociolinguistica di lingue minoritarie che stanno scomparendo.

Già Rohlfs dovette constatare il drastico declino dei dialetti italogreci nell'arco cronologico delle sue ricerche. Alla fine degli anni '70 la situazione in Calabria viene descritta come particolarmente disastrosa: l'isolamento economico e culturale, dovuto alla mancanza di infrastrutture e alla natura del territorio, che aveva garantito in passato il mantenimento della grecità in queste zone (Rohlfs 1980: 32-33), termina con la creazione di strade e con la diffusione di radio e televisione; fenomeni di emigrazione spontanea o causata dagli sfollamenti in seguito a frane e alluvioni hanno disperso la popolazione; i parlanti attivi sono per lo più anziani e distribuiti in un numero di paesi ridotto rispetto a quello riscontrabile nei secondi anni '20 (Rohlfs 1977: XIX-XX).

Allo stato attuale la vitalità di griko e grecanico versa in condizioni ancora più critiche, ma non sono presenti dati specifici sufficientemente recenti sul numero di parlanti; l'unico dato quantitativo aggiornato su cui possiamo contare è il numero di residenti nei comuni in cui è ancora riscontrata, secondo gli ultimi studi, la presenza di individui grecofoni: i dati ISTAT ci dicono che alla fine del 2017 nei cinque comuni calabresi risiedono 11.221 abitanti, nei 9 comuni della Grecia Salentina 39.310 abitanti. Questo dato è comunque molto vago e dice poco sull'effettiva consistenza numerica delle lingue: si consideri ad esempio che per il Salento l'ultimo dato, risalente al 1964, quando il 52% della popolazione dei territori interessati parlava griko, riferisce la presenza di 20.000 parlanti;¹⁰ per il grecanico, sappiamo che nel 1984 i parlanti nell'intera Bovesia ammontavano a meno di 500.¹¹ Va infine considerato che i parlanti attivi si concentrano nella fascia più anziana della popolazione e che la maggior parte dei giovani non conosce il dialetto italogreco locale o ha una competenza passiva limitata alla comprensione di alcuni vocaboli, dovuta spesso all'apprendimento a scuola (Baldissera 2013: 4).

Infine, l'inserimento delle varietà italogreche nel *Red Book of Endangered Languages*

¹⁰In Spano, Benito. 1965. *La grecità bizantina e i suoi riflessi geografici nell'Italia Meridionale e Insulare*. Pisa: Libreria Goliardica. Riportato in Baldissera (2013: 3) e Ledgeway (2015).

¹¹In Katsoyannou, Marianne. 2001. *Le parler grec de Calabre*. *Lalies* 21, 7-86. Riportato in Stamuli (2008: 16).

dell'UNESCO tra le lingue ad alto rischio di estinzione e la legge 482/99 per la tutela delle minoranze alloglotte in Italia, tra cui è presente il greco (Baldissera 2013), ha incoraggiato negli ultimi anni svariate iniziative locali di rivitalizzazione della cultura e della lingua grika e grecanica, ad ulteriore testimonianza dello stato precario dei dialetti.

In questo lavoro faccio riferimento soprattutto ai dati contenuti nelle opere di Rohlfs raccolti da lui personalmente o da altri, ma si invita a notare che potrebbero non rispondere allo stato attuale della lingua.

Capitolo II

L'infinito greco dalla koinè ai nostri giorni

1. L'infinito nel periodo classico e post-classico (II sec. a.C. – VI sec. d.C.)

Al fine di chiarire lo stato dell'infinito nel greco della koinè, si analizzano qui tre aspetti peculiari e fondamentali della sintassi greca di questo periodo che lo coinvolgono direttamente: l'infinito nella funzione di complemento a verbi (e aggettivi), l'infinito nelle perifrasi e l'infinito sostantivato.

1.1 La completiva infinitivale in greco classico e le categorie generativiste

La complementazione infinitivale del greco classico può essere suddivisa in due gruppi, sulla base del valore semantico del predicato reggente (Adrados 1992; van Emde Boas et al. 2019):

- Infinitive con infinito “dichiarativo” (*declarative infinitive/ infinitivo dichiarativo*), in dipendenza da *verba putandi* (γιγνώσκω, νομίζω, ἠγέομαι, οἶομαι/οἶμαι, πιστεύω, ὑπολαμβάνω, ὑποπτεύω, ecc.) e *verba dicendi* (ἀγγέλλω, ἀκούω, δηλόω, λέγω, φημί, ecc.).
- Infinitive con infinito “dinamico” (*dynamic infinitive/ dinámico*), in dipendenza da predicati modali (δύναμαι, ἔχω, ecc.), desiderativi/volitivi (αἰρεομαι, βουλεύω/βουλεύομαι, βούλομαι, διανοέομαι, δοκεῖ, ἐθέλω, σπουδάζω, ecc.), di conoscenza pratica (διδάσκω, ἐπίσταμαι, μαθάνω, ecc.), *verba iubendi* e manipolativi (αἰτέω, ἀναγκάζω, δέομαι, κελεύω, πείθω, ecc.), predicati fasali (ἄρχομαι, παύω, ecc.) e aggettivi che indicano abilità, possibilità e simili (ἄξιος, δεινός, ἰκανός, ecc.).

Questa distinzione tenta di dare ragione di alcune differenze che si riscontrano nelle infinitive (Adrados 1992; van Emde Boas et al. 2019):

- Per quanto riguarda la modalità, entrambi i tipi in sé non esplicitano se il contenuto della proposizione sia vero o no o se l'azione si realizzi o no; tuttavia, l'infinito dichiarativo, e questo soltanto, può essere modificato dalla particella modale ἄν, che conferisce alla subordinata, a seconda del contesto, valore potenziale o controfattuale.
- Gli infiniti dinamici hanno valore puramente aspettuale e non sono mai espressi al futuro; al contrario, il tema degli infiniti dichiarativi determina il riferimento temporale rispetto alla reggente e può conseguentemente trovarsi al futuro.
- La negazione per gli infiniti dichiarativi è, di norma, οὐ, mentre per gli infiniti dinamici si utilizza μή.

- In greco classico, l'infinito dichiarativo si trova in alternanza con una costruzione equivalente, che in più ha il vantaggio di precisare la modalità del contenuto della frase, ovvero la completiva ὅτι/ὡς + verbo finito, che costituisce di norma la soluzione più frequente dopo i verbi di dire; al contrario, l'infinito dinamico inizierà a subire la concorrenza della subordinata esplicita solo a partire, come si vedrà, dal greco ellenistico.

Come è noto, in greco classico il soggetto delle infinitive viene espresso in caso accusativo, nella costruzione che è pertanto denominata *Accusativus cum Infinitivus* (AcI). L'uso dell'accusativo per l'espressione del soggetto avrebbe la sua origine nella costruzione, reperibile per esempio in Omero, dei verbi manipolativi e di ordinare: il complemento oggetto in accusativo (cioè la persona cui si impartisce l'ordine) di verbi come κελεύω sarebbe stato reinterpretato come soggetto dell'infinito (cioè l'azione che si ordina di compiere); la stessa reinterpretazione si sarebbe poi estesa ai *verba putandi* e *dicendi* e infine alle altre classi di verbi (Chantraine 1953: 312; Adrados 1992: 650).

(1) Ἀλλά σ'ἔγωγε ἀναχωρήσαντα κελεύω | ἐς πληθύν ἰέναι

Il., XVII 30

“Ma ti esorto ad andare, retrocedendo, tra la folla”

È fondamentale notare che il soggetto della completiva viene espresso soltanto nel caso in cui sia diverso da quello della reggente; quando soggetto della reggente e soggetto dell'infinitiva sono coreferenti, quello dell'infinitiva non viene reso esplicito.¹² Si considerino gli esempi seguenti:

(2) καὶ τέσσερας ἵππους **συζευγνύναι** παρὰ Λιβύων **οἱ Ἕλληνες** μεμαθήκασι

Hdt. 4.189.3

“E i Greci appresero ad aggiogare quattro cavalli dai Libi”

(3) ἔπεισε μὲν **Τισσαφέρην** μὴ **παρέχειν** χρήματα Λακεδαιμονίοις

Isocr. 16. 20

“Persuase Tissaferne a non dare denaro agli Spartani”

¹² L'unica eccezione è costituita dai casi in cui si vuole enfatizzare il soggetto, per esempio rimarcandolo con αὐτός o con altro pronome, al nominativo o all'accusativo (Adrados 1992: 653; Sevdali 2006: 48-49): οἶμαι ἐμὲ πλείω χρήματα εἰργάσθαι ἢ ἄλλους (Plat., *Hipp. Ma.* 282e), “Credo che *io* abbia fatto più soldi degli altri”.

(4) ἐγὼ νομίζω κοινὸν ἐχθρὸν ἀπάντων τῶν Ἑλλήνων εἶναι βασιλέα

Dem. 14.3

“Io ritengo che il re sia nemico pubblico di tutti i Greci”

In (2) e (3) il soggetto dell’infinito non viene espresso, dal momento che è già reso esplicito (o deducibile dalla morfologia del verbo reggente) nella matrice in qualità di argomento del predicato, come soggetto ((2), οἱ Ἕλληνες) o come oggetto ((3), Τισσαφέρην). In (4), invece, il soggetto di εἶναι, diverso dal soggetto del predicato reggente, viene espresso in accusativo (βασιλέα), così come gli altri elementi nominali (κοινὸν ἐχθρὸν).

Vi sono stati vari tentativi di interpretare le costruzioni esemplificate sopra attraverso le categorie della grammatica generativa, alcune delle quali sono impiegate in studi utilizzati per il presente lavoro. Sebbene rimangano aperti diversi interrogativi su tali interpretazioni (Spyropoulos 2005; Sevdali 2006), se ne espongono qui le linee generali nel tentativo di facilitare la comprensione di quanto seguirà.

In studi più datati, come quello di Joseph (1983), le strutture come in (2), in cui soggetto della principale e dell’infinitiva sono coreferenti, sono state inizialmente interpretate come l’effetto di una cancellazione del soggetto dell’infinitiva. Così, a partire da costruzioni di base in cui il soggetto comune a matrice e subordinata sono entrambi espressi, sarebbero derivate costruzioni in cui il soggetto dipendente è omissivo, denominate EQUI (abbreviazione di *Equi(valent) NP deletion*) (Cristofaro 1996: 22). Questa teoria è successivamente stata “sostituita” e inglobata nella teoria del controllo (Polinsky 2013: 7). Secondo la teoria del controllo, il soggetto delle infinitive dipendenti da determinati verbi può non essere espresso grazie al fatto che la sua interpretazione è “controllata”, cioè stabilita, da un argomento del predicato principale (Radford 2004: 107). Se, quindi, è l’oggetto del verbo reggente a “controllare” il soggetto dell’infinitiva, come in (3), si parlerà di “controllo dell’oggetto”; se invece il soggetto della completiva è coreferente con il soggetto della principale si parlerà di “controllo del soggetto”, come in (2).

Per spiegare le completive AcI alcuni studi fanno riferimento al cosiddetto *Exceptional Case Marking* (ECM), ovvero l’assegnazione del caso strutturale accusativo al soggetto (cioè allo specificatore) di una subordinata da parte del verbo (transitivo) della matrice; viene definito “eccezionale” in quanto “tipicamente i verbi transitivi assegnano caso accusativo al proprio complemento, cioè al proprio nodo fratello”, mentre nel caso dell’ECM “il verbo assegna il caso [strutturale] accusativo non già al suo complemento (la frase subordinata), ma allo specificatore

del suo complemento” (Donati 2016: 149). Si considerino i due esempi seguenti:

a) *They believe [him to be innocent]*

b) *They intend [you to get hurt]*

Dagli esempi riportati sopra si vede come il verbo (*believe, intend*) sia in una frase diversa da quella contenente il soggetto a cui assegna caso accusativo; si noti inoltre che il verbo della principale e il soggetto della subordinata sono adiacenti. Verbi come *believe* e *intend* sopra, quando vengono usati con *ECM infinitives* come complemento, vengono definiti *ECM verbs* (Radford 2004: 131-132). Ai fini di questo lavoro, comunque, mi sembra sufficiente considerare gli effetti sulla superficie di questa struttura (ovvero la presenza di un soggetto espresso dell'infinito dipendente) che in termini più tradizionali è del tipo AcI.

1.2 L'infinito come complemento: rivalità tra infinitive e subordinate esplicite

La principale caratteristica della sintassi infinitivale nella koinè è la progressiva sostituzione dell'infinito nella sua funzione di complemento a verbi (e aggettivi) con subordinate esplicite, ovvero con verbi di modo finito. Questo processo è a sua volta alla base dell'indebolimento dell'infinito nel suo complesso, che terminerà con la definitiva scomparsa dell'infinito stesso, quando secoli dopo, ormai privato della sua funzione principale, risulterà assente come categoria sintattica a sé.

Horrocks (2010: 90) individua l'inizio di questo fenomeno già in età ellenistica, specificamente riguardo a due usi dell'infinito molto attivi nel greco classico: l'infinito come complemento a verbi di “dire” e l'infinito per esprimere il risultato futuro di un'azione espressa da verbi a controllo. In dipendenza dai verbi di “dire”, più spesso che l'infinito si trova la costruzione ὄτι/ὡς + indicativo, sintatticamente più semplice. In dipendenza da verbi a controllo, invece, il ruolo che prima era esclusivamente dell'infinito viene svolto anche da subordinate esplicite finali, con il congiuntivo. Un esempio della sostituzione con una subordinata con il congiuntivo si trova già nella lettera di Filippo V alla città di Larissa del 219 a.C., in cui il verbo ψηφίζω, in dipendenza dal quale in greco classico si sarebbe trovato un infinito, regge invece il congiuntivo δόθη introdotto da ὅπως:

(5) a) ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς λελύσθαι

Thuc. 1.88

“E gli Spartani votarono che i patti fossero sciolti”

b) κρίνω ψηφίσασθαι ὑμᾶς ὅπως τοῖς κατοικοῦσιν παρ' ὑμῖν Θεσσαλῶν ... δόθη
πολιτεία

IG IX.ii.517

“Io decreto che votiate che la cittadinanza sia data a quelli dei Tessali che vivono tra
voi”

Le evidenze di questo fenomeno in età ellenistica sono sporadiche, tanto che non si può intendere la sostituzione come sistematica già in questa primissima fase. Nel greco del Nuovo Testamento, però, quest'uso è ormai evidentemente consolidato: Joseph (1983) e con lui altri studiosi fanno notare come nei primi testi cristiani sia effettiva la rivalità tra complemento infinitivale e la costruzione che, con la sua concorrenza, ne causerà la scomparsa definitiva: ἵνα + congiuntivo.¹³

Joseph (1983) nota che in dipendenza da alcuni verbi (μέλλω, ὀφείλω, δύναμαι, ἄρχομαι), che in termini trasformazionali egli categorizza come *Subject-to-Subject Raising verbs*¹⁴, troviamo esclusivamente l'infinito. La situazione risulta più articolata, invece, per quanto riguarda le strutture EQUI: alcuni verbi possono reggere soltanto l'infinito (ad es. τολμῶ, ἐπιθυμῶ), mentre altri ammettono tanto l'infinito quanto il congiuntivo introdotto da ἵνα. Esempio e significativo è il caso di θέλω. Nelle situazioni EQUI, θέλω continua, non diversamente dall'uso in greco classico, a reggere l'infinito.¹⁵

(6) Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελεθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν

Gv. 1,43

“Il giorno dopo [Gesù] volle partire per la Galilea”

¹³Nonostante ci si concentri qui sulla costruzione ἵνα + congiuntivo, la rivalità è più in generale con la subordinata di modo finito, in cui ha notevole importanza, in contesti diversi da quelli interessati da ἵνα + congiuntivo, anche la costruzione ὅτι/ὡς + indicativo (Joseph 1983: 51).

¹⁴Sono i verbi in presenza dei quali si suppone, a livello di struttura profonda, il sollevamento (*raising*) del soggetto della subordinata a soggetto del predicato della matrice. I verbi che consentono sollevamento alla posizione di soggetto sono caratterizzati dal fatto che non assegnano ruoli tematici. Così ad una frase come “Poirot seems to have destroyed the evidence” corrisponde la seguente struttura sottostante:

[_{IP} Poirot_i [_{I'} -s [_{VP} seem [_{IP} t_i to have destroyed the evidence]]]]

Poirot, soggetto del predicato *to have destroyed*, è stato sollevato alla posizione di soggetto di *seems* (Haegeman 1996: 268-269).

¹⁵Tuttavia, stando a quanto fa notare Joseph (1983:53), già dal II sec. d.C. e più ancora negli scritti cristiani successivi si registrano casi in cui θέλω è completato da una subordinata con verbo finito introdotto da ἵνα. A proposito dei due esempi proposti da Joseph, Beck (2011) fa però notare che uno andrebbe interpretato assegnando a θέλω valore intransitivo e assumendo valore finale per la dipendente: θελήσατε ἵνα καὶ ὑμεῖς θεληθῆτε (Ignat. 696A) va inteso: “siate volenterosi, affinché anche voi siate desiderati”.

Nei casi in cui non si verificano le condizioni per una struttura EQUI, ovvero quando non c'è identità semantica tra il soggetto della matrice e quello della subordinata, si trovano a complemento di θέλω tanto proposizioni del tipo AcI quanto del tipo ἵνα + verbo finito.

(7) θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε

1Cor. 14,5

“Vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle lingue, ma preferisco che abbiate il dono della profezia”

A partire da queste osservazioni di Joseph (1983), Beck (2011) ha analizzato le occorrenze di θέλω nel Nuovo Testamento: in dipendenza da questo verbo sono presenti sia casi di costruzioni EQUI, in cui nella subordinata si trova sempre e soltanto l'infinito, sia casi di costruzioni in cui non vi è identità semantica tra soggetto della reggente e della subordinata. In quest'ultimo contesto, Beck osserva che nel 78% dei casi θέλω regge un infinito, il cui soggetto è naturalmente in caso accusativo (*ECM infinitive*). Nel restante 22% dei casi non EQUI, θέλω è seguito da costruzioni ἵνα + congiuntivo con soggetto al nominativo. Inoltre, nelle *Lettere* di Ignazio (inizio del II sec. d.C.), anche se su un campione ridotto, la proporzione è del 67% di *ECM infinitives* contro il 33% di subordinate esplicite.

Per quanto riguarda l'infinito come complemento ad aggettivi, nei casi di costruzioni con *Object Raising* e *Object Deletion*¹⁶ l'infinito è l'unica opzione riscontrabile nella subordinata (Joseph, 1983). Nelle strutture EQUI la norma è il complemento infinitivale, ma non mancano del tutto esempi di sostituzione con subordinate introdotte da ἵνα: nel NT i *control infinitives* sono sostituiti da clausole ἵνα + congiuntivo in tre occasioni, in dipendenza da ἄξιος e ἰκανός, a fronte delle 22 occorrenze in cui compare l'infinito a complemento di diversi aggettivi, tra cui i due appena citati (Beck 2011).

(8) οὐ οὐκ εἰμι ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος

Gv. 1,27

“A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo”

¹⁶Strutture per cui si suppone, rispettivamente, il sollevamento dell'oggetto dell'infinito subordinato in una posizione all'interno della reggente e la cancellazione dell'oggetto dell'infinito. Due esempi proposti da Joseph (1983: 54-55) di cui il secondo tratto dalla Bibbia dei Settanta, sono: a) *περὶ οὗ πολλὸς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν* (Eb. 5,11) “Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare” (*Object raising*); b) *καὶ ἦν ὁ τρύγητος ἡτοιμος τοῦ θερίζειν* (1Sam. 13, 21), “e il raccolto era pronto per la mietitura” (*Object deletion*).

La significatività dei tre esempi di sostituzione viene negata da Beck (2011), che sostiene, notando che non sono riscontrabili esempi simili nei testi di epoca successiva, che l'infinito con verbi a controllo non subisca la rivalità di ἵνα + congiuntivo che a partire dal tardo periodo medievale, quindi in un momento successivo a quello in cui inizia la crisi degli *ECM infinitives*. Probabilmente intende diversamente la loro importanza Joseph (1983), che sembra considerare la scomparsa dell'infinito nel suo complesso come un unico e lungo cambiamento sintattico. Diversi sono i fattori che possono aver contribuito all'estensione di ἵνα + congiuntivo a spese del complemento infinitivale. Innanzitutto, sebbene, come mostrato sopra, vi siano esempi di sostituzione dell'infinito con una proposizione con il congiuntivo già in età ellenistica, e quindi questo processo sia da intendere primariamente come interno alla lingua e non innescato da contatto linguistico, Horrocks (2010: 129) sostiene che sia “possibly connected with the historically wider range of uses of Latin *ut*, e.g. in final and consecutive clauses, indirect commands, and various ‘future-referring’ complement and adjunct structures”. Inoltre, entro la metà del II sec. a.C. (Horrocks 2010) è diffusamente perduta la differenza di timbro e quantità vocalici¹⁷ che consentiva di distinguere rispettivamente l'indicativo presente dal congiuntivo presente e l'indicativo aoristo dal congiuntivo aoristo: “the damaging effects of sound change therefore led to a growing need to ‘mark’ subjunctives as such and ἵνα therefore began to develop language-internally as a lexically ‘empty’ mood marker, first in subordinate, but eventually also in main clauses that required a modal verb form (a process that was finally completed in the early middle ages).” (Horrocks, 2010: 129)

A questi elementi si aggiungono altre caratteristiche della frase di modo finito che la rendono avvantaggiata nella rivalità con il complemento di modo non finito (infinito o participio). Innanzitutto, come ricorda Horrocks (2010: 93), la sostituzione con una struttura con verbo finito risulta in una semplificazione per cui è possibile avere tutti i soggetti al nominativo e tutti i verbi coniugati per persona e numero. Inoltre, Bentein (2018) ha fatto notare che, con la scomparsa di infinito futuro e infinito perfetto, i rimanenti infinito presente e infinito aoristo finiscono per aggiungere alle proprie anche le funzioni temporali che erano state dei due tempi

¹⁷“The monophthongization of diphthongs is well under way in the Alexandrian period, εῖ becoming ι already in the 2nd cent. B.C. while the iota subscript ceases to be pronounced as early as the 2nd cent. B.C. [...] Likewise ο and ω are confused already in the 3-2 cent. B.C. and αῖ and ε are interchanged since the 2nd cent. B.C.; οῖ = υ in 3rd cent. A.D., and a few centuries later it acquires the sound of ι which it has today. η becomes ι in the beginning of the Christian period but only in Egypt and Greece, in Asia Minor being pronounced like ε, a pronunciation still preserved in the Pontic dialect. [...] The distinction between long and short vowels disappears” (Costas 1936: 58-60).

dell'infinito ormai in disuso. Così l'infinito presente viene usato non soltanto per indicare simultaneità, ma anche anteriorità e posteriorità, l'infinito aoristo per indicare tanto anteriorità quanto posteriorità. A questa ambiguità temporale si aggiunge un'ambiguità modale: in dipendenza da alcune classi di verbi (ad es. verbi di comunicazione e verbi psicologici) l'infinito presente e l'infinito aoristo possono essere usati indifferentemente tanto per frasi di tipo dichiarativo quanto per offerte o comandi. Questa ambiguità sussisteva già in greco classico, ma il significato era prima precisato da altri elementi¹⁸ nella frase, il declino dei quali in epoca post-classica rende maggiore la difficoltà interpretativa in determinati contesti (Bentein 2018). Il complemento di modo finito, al contrario, non pone il problema dell'ambiguità: la scelta del complementatore (ὄτι/ὡς o ἵνα) basta a orientare l'interpretazione per quanto riguarda la modalità; l'ambiguità temporale non è presente poiché nei verbi finiti il greco mantenne sempre una netta differenza aspettuale¹⁹ tra tema dell'aoristo e tema del presente (Bentein 2018).

Se le cause del declino della complementazione infinitivale elencate finora riguardano la concorrenza finito – non finito, va aggiunta come ultima causa la restrizione morfologica che interessa l'infinito in sé: scomparsi l'infinito perfetto e l'infinito futuro nel corso del periodo post-classico, coerentemente con la ristrutturazione del sistema verbale sulla base di due temi soltanto (Browning 1983: 31), rimangono solo le forme di infinito presente ed aoristo (Joseph 1983: 55-56); inoltre, l'eliminazione della distinzione morfologica tra voce media e passiva (Browning 1983: 30) lascia soltanto le forme di infinito attivo e passivo (Joseph 1983: 55-56).

1.3 Le perifrasi infinitivali e l'espressione del futuro

Caratteristica della koinè è anche la diffusione di formazioni perifrastiche con il participio o l'infinito, secondo Browning (1983: 32) dovuta in primo luogo alla progressiva fuoriuscita dal sistema di alcune forme precedenti: esse vengono sostituite dalle perifrasi, poiché risultano sempre più estranee al nuovo sistema verbale che va formandosi, basato sulla distinzione tra

¹⁸Bentein (2018: 102) elenca tre elementi che in greco classico aiutano a interpretare la modalità dell'infinitiva: “(i) with λέγω, the accusative is used for propositions, and the dative with proposals; (ii) in contexts of negation, οὐ is used for propositions, and μή for proposals; and (iii) the future infinitive is only possible with propositions. For the Post-classical period, however, none of these sentential elements is of any help: (i) there was frequent case interchange between the accusative, genitive, and dative; (ii) the negation μή also occurs in propositions; and (iii) the future tense slowly disappeared; on some occasions, however, it was extended to commands.”

¹⁹Si tenga presente che “in ancient Greek differences of aspect and differences of tense did not necessarily coincide; in the Koine they tended more and more to do so” (Browning 1983: 29).

due soli aspetti, presente e aoristo, con i rispettivi temi morfologici. Molte di queste perifrasi utilizzano l'infinito – segnalando che questo è ancora una categoria produttiva nella fase in questione – e quasi tutte tra queste sono equivalenti a forme di futuro.²⁰

Di seguito si riportano le perifrasi formate con l'infinito elencate da Joseph (1983: 33-34):

1. ἔχω + infinito (presente o aoristo) con valore di futuro;
2. εἶχον/εἶχα + infinito con valore potenziale o condizionale, equivalente al classico *ǎv* + ottativo;
3. θέλω + infinito con valore di futuro;
4. ὀφείλω + infinito e μέλλω + infinito, entrambi con valore di futuro, ma meno frequenti dei futuri perifrastici con ἔχω e θέλω; parallelamente le costruzioni ὄφειλον/ὄφειλα + infinito e ἔμελλον + infinito sono perifrasi con valore di condizionale.

Come detto sopra, il fattore che principalmente determina la sostituzione delle forme antiche con forme perifrastiche, è la riorganizzazione del verbo greco attorno all'opposizione temporale binaria presente – aoristo, riluttante ad accettare la morfologia di temi che non sono inclusi in essa (tema del futuro e tema del perfetto). Nel caso del futuro va però considerato anche il cambiamento fonetico che, assimilando suoni vocalici in precedenza distintivi, ha reso impossibile distinguere l'indicativo futuro dal congiuntivo aoristo nel paradigma attivo di molti verbi (Horrocks 2010: 117): ad es. i futuri λύσεις, λύσει, λύσομεν... suonano rispettivamente come i congiuntivi λύσης, λύση, λύσωμεν...

Le perifrasi con μέλλω e ὀφείλω sono inizialmente le più diffuse, ma successivamente vengono preferiti i futuri formati con ἔχω e con θέλω (Horrocks 2010: 130). Riguardo a ἔχω + infinito va considerata la possibilità di un'influenza, in epoca romana, dei futuri perifrastici con l'infinito diffusi nel latino volgare, formati con *debeo*, *volo* e soprattutto *habeo* (Horrocks 2010: 130; Browning 1983: 33). θέλω + infinito, invece, diviene frequente nelle fasi successive (Browning 1983: 34), fino ad imporsi sulle altre perifrasi e costituire la base da cui, in seguito a diversi cambiamenti fonetici, prende forma il futuro del greco moderno; il suo processo di diffusione potrebbe essere stato coadiuvato dal contatto con le lingue romanze del *Balkansprachbund* che formano il loro futuro sulla base del latino *volo* + infinito, anche se solo a partire dal tardo medioevo (Horrocks 2010: 130; Browning 1983: 34).

1.4 L'infinito sostantivato

²⁰Con queste perifrasi viene introdotta una differenziazione aspettuale nel futuro, a seconda della formazione con l'infinito presente o aoristo (Browning 1983: 31; Horrocks 2010: 130; Bentein 2018: 150).

Altro tratto peculiare del greco della koinè, in contrasto con il destino dell'infinito in funzione verbale, è il largo impiego di infiniti sostantivati, già utilizzati nella prosa attica precedente ma ampiamente diffusi, anche in testi non letterari e soprattutto nella lingua ufficiale, dal primo greco post-classico fino agli inizi del greco medievale (Horrocks 2010: 94-96).

Esattamente come in età classica, l'infinito è sostantivizzato dall'articolo neutro τὸ²¹, divenendo così equivalente ad un sintagma nominale. Molto spesso appare come complemento di preposizioni, in particolare διὰ e παρὰ con valore causale e εἰς e πρὸς con valore finale (Joseph 1983: 52); in questi casi, sostituendo subordinate circostanziali dipendenti da un participio, ma senza la complessità della concordanza con gli argomenti del verbo della principale, l'infinito sostantivato ha il vantaggio di combinare la flessibilità della sintassi participiale, la precisione della proposizione esplicita e la compattezza dell'infinito (Horrocks 2010: 94-96); per questo motivo rimane largamente utilizzato per diversi secoli. L'infinito sostantivato ammetteva anche la presenza di un soggetto, all'accusativo, nel caso di costruzioni più articolate, ma è la possibilità di trasformare una complessa subordinata in un'espressione nominale anticipata da preposizioni che giustifica la popolarità di cui gode dall'età classica al primo periodo bizantino, specie in ambito legale e amministrativo e filosofico (Horrocks 2010: 96). Horrocks (2010: 129-130) nota anche che la popolarità dell'infinito sostantivato, benché questo fosse una struttura già presente da tempo nella lingua, potrebbe essere stata incoraggiata dalla probabile influenza del gerundio latino.

In questo contesto va citato il caso particolare dell'infinito sostantivato al caso genitivo, ovvero preceduto dall'articolo neutro τοῦ. Senza preposizioni τοῦ + infinito è usato come sintagma dal valore finale, specialmente con verbi di moto²², ma questa costruzione “in line with the weakening of the sense of the original final conjunctions in subjunctive clauses, was then employed simply as a “strengthened” infinitive, used loosely as an exegetical adjunct or even as a complement after control-type verbs in rivalry with the ὅπως + subjunctive construction” (Horrocks 2010: 154).

Così si diffonde l'uso di τοῦ in presenza di infinito come particella subordinante, secondo un uso di cui si ha un isolato riscontro già in Tucidide²³ e che diventa comune in epoca ellenistica,

²¹Nonostante la diffusione di quest'uso dell'infinito, non mancano, come ricorda Joseph (1983: 50), attestazioni di errori di performance che segnalano la confusione popolare sull'uso corretto dell'infinito: “examples are attested in the papyri in which a finite verb occurs after a preposition plus the neuter definite article, where Classical Greek, and even “correct” Post-Classical Greek, used the infinitive”.

²²Nella koinè così come nel greco classico l'infinito ricorre con valore finale in presenza di verbi di moto, sia preceduto dall'articolo al genitivo sia nella sua forma semplice; nella koinè, tuttavia, è particolarmente comune trovarlo preceduto da τοῦ (Joseph 1983: 50).

²³ ξυνανέπειθε δὲ καὶ ὁ Ἑρμοκράτης οὐχ ἥκιστα τοῦ ταῖς ναυσὶ μὴ ἀθυμεῖν ἐπιχειρῆσαι πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, “Anche Ermocrate si unì non meno attivamente nel convincer(li) a non mancare di coraggio in mare contro

anche nei papiri non letterari (Joseph 1983: 50).

2. L'infinito nel greco medievale

In questo paragrafo si analizzano gli sviluppi dell'infinito nei tre ambiti scelti per definire il suo stato nella koinè, percorrendo un arco cronologico che va dalla fine dell'età tardo-antica agli inizi dell'età moderna.

2.1 Il declino dell'infinito in funzione di complemento a verbi

Nei primi secoli dell'epoca bizantina la vitalità dell'infinito come complemento a verbi è ancora in buono stato: in Malala, ad esempio, compare frequentemente in seguito a verbi a controllo, di “dire” e “ordinare” (Joseph 1983: 57), anche se in alternanza con il complemento ἴνα + congiuntivo e talvolta introdotto da ὅστε o rafforzato dall'articolo neutro al genitivo τοῦ (Horrocks 2010: 245).

Gli *ECM infinitives* sembrano essere i primi a scomparire, continuando il cambiamento le cui radici sono già riscontrabili nella koinè del NT. Dai dati raccolti da Beck (2011), infatti, emerge che in dipendenza da θέλω²⁴, nelle costruzioni in cui il soggetto della matrice e della subordinata non sono coreferenziali, già nella *Chronographia* di Teofane Confessore (IX sec.) l'infinito compare solo nel 50% dei casi. Nella recensione dell'Escorial del poema anonimo *Digenis Akritas* (XII sec.), poi, nello stesso contesto gli infiniti mancano ormai del tutto,²⁵ sostituiti naturalmente da vá (< ἴνα) + congiuntivo.

L'infinito resiste più a lungo nelle strutture EQUI: in dipendenza da θέλω, nella *Chronographia* di Teofane Confessore compare nella totalità dei casi; nel *Digenis Akritas* se ne ha riscontro nel 96% e nel 41% dei casi rispettivamente nella recensione di Grottaferrata e in quella dell'Escorial, in contrasto con la mancanza di *ECM infinitives* nello stesso testo. Nella *Cronaca della Morea*, infine, si possono osservare gli effetti di questo cambiamento all'interno del testo stesso: il manoscritto di Copenaghen, del XIV sec., riporta pochi infiniti (7%) in dipendenza dal verbo “volere”, mentre il manoscritto di Parigi, del secolo successivo, contiene solamente

gli Ateniesi” (Thuc. 7,21,3). L'esempio è proposto in Joseph 1983: 49-50.

²⁴Considerato esclusivamente nel significato volitivo, escludendo quindi tutte le occorrenze in cui è interpretato come parte di perifrasi per il futuro.

²⁵Occorre invece un infinito, introdotto da τοῦ, nella recensione di Grottaferrata, che però presenta uno stile più arcaizzante (Beck 2011).

complementi *vá* + congiuntivo.

Più in generale Joseph (1983: 57-58) osserva che i verbi a controllo del soggetto che nella koinè ammettevano esclusivamente l'infinito (δύναμαι, (ἡ)μπορῶ, μέλλω, τολμῶ, ἄρχομαι, ἀρχίζω, ecc.) nei secoli XI-XVII lo reggono soltanto sporadicamente; il fatto che ora esso compaia in dipendenza da questi verbi soltanto suggerisce che ciò non avvenga per influenza della lingua colta, ma per la naturale evoluzione della lingua parlata.

2.2 L'infinito nelle perifrasi

Nel primo greco bizantino l'infinito è ancora diffusamente utilizzato per la formazione di futuri perifrastici: accanto al *praesens pro futuro* e al congiuntivo presente, che nei paradigmi regolari era divenuto omofono con l'antico indicativo futuro, μέλλω + infinito e soprattutto ἔχω + infinito sono tra le soluzioni più comuni per esprimere il futuro (Browning 1983: 64; Horrocks 2010: 298).

A partire dall'XI sec. (Horrocks 2010: 228), poi, ἔχω + infinito viene gradualmente sostituito in questa funzione dalla perifrasi θέλω + infinito,²⁶ per diventare poi, tardi nella storia del greco, la perifrasi più comune, e infine l'unica, per esprimere il perfetto.

Εἶχα + infinito, originariamente con significato di condizionale, passa ad essere equivalente ad un piuccheperfetto, i cui primi esempi sono reperibili nella *Cronaca della Morea* (Horrocks 2010: 300): questo cambiamento è incoraggiato dalla vicinanza semantica tra condizionale e piuccheperfetto, in quanto “they [i condizionali] indicate an action that is “out of time”, in the sense of being an unrealis, with respect to a past-time action, just as pluperfects indicate an action that is “out of time” in the sense of being anterior, with respect to a past-time action” (Joseph 1983: 63); in più, la diffusione, nel tardo periodo bizantino, di ἤθελα + infinito nel significato di condizionale ricopre già la stessa funzione (Joseph 1983: 64). Con εἶχα + infinito stabilitosi come piuccheperfetto, per analogia con questa formazione e per la rivalità con il futuro perifrastico infinitivale formato con θέλω, ἔχω + infinito (aoristo) passa ad avere significato di perfetto. Come fa notare Joseph (1983: 63) il fatto che nella *Cronaca della Morea* εἶχα + infinito sia usato come piuccheperfetto, ma ἔχω + infinito abbia ancora il significato di condizionale suggerisce che sia stato il cambiamento del primo ad innescare quello del secondo; se si

²⁶Browning (1983: 33) annovera θέλω + infinito tra le perifrasi in uso già nella “late Koine”; Joseph (1983: 64) considera la sua diffusione reale a partire almeno dal X sec., ma ammette che altri studiosi rintracciano il suo uso già in Platone. Sembra pertanto che per collocare temporalmente l'inizio dell'effettiva concorrenza di ἔχω + infinito con θέλω + infinito possiamo collocare l'XI sec. proposto da Horrocks come *terminus non post quem*.

considera inoltre che le grammatiche del XVII sec. citano soltanto εἶχα + infinito aoristo come piuccheperfetto e danno come equivalente del perfetto l'aoristo, si deduce che quello di ἔχω + infinito con significato di perfetto sia stato uno sviluppo piuttosto tardo²⁷ (Joseph 1983: 63). Per quanto riguarda θέλω + infinito nel suo significato di futuro, si trova parallelamente alla costruzione θέλω νά + congiuntivo (Joseph 1983: 64), che però può naturalmente essere impiegata anche in senso volitivo (Horrocks 2010: 228-229). A partire dal XIV sec., tuttavia, la coniugazione dell'indicativo di θέλω va incontro a riduzioni fonologiche opzionali che portano ad avere, accanto alle diverse forme complete, la forma ridotta θέ generalizzata per tutte le persone e i numeri; così si può trovare tanto θέλω νά + congiuntivo quanto θέ νά + congiuntivo. Inizialmente la forma θέ è riservata a θέλω in senso volitivo, poi passa, al contrario, ad essere caratteristica esclusiva del futuro perifrastico, mentre le forme complete vengono utilizzate soltanto quando il verbo ha significato di “volere”. Dalla costruzione θέ νά + congiuntivo, attestata già in fonti del XIV sec. e diffusa a partire dal XVI, in seguito a cambiamenti fonetici si ha infine θά + congiuntivo, che è la perifrasi alla base dell'espressione del futuro perfettivo in greco moderno. Questa descrizione di Horrocks (2010: 228-229; 298-302) va integrata con l'interpretazione di Joseph (1983: 62-69) dello sviluppo di θέλω + infinito: in seguito alla caduta della nasale finale nell'infinito (ad es. inf. aor. γράψειν > γράψει), questo diventa perfettamente omofono con la terza persona singolare dell'indicativo e del congiuntivo, così da venire inteso dai parlanti come verbo finito; sulla base di questa reinterpretazione si crea il futuro perifrastico θέλω + verbo finito, effettivamente attestato a partire dal XV sec.

2.3 Il declino dell'infinito sostantivato e l'infinito circostanziale

Grazie al suo largo impiego in testi tecnici e in ambito amministrativo, nel primo periodo bizantino l'infinito sostantivato rimane una struttura attiva e piuttosto diffusa; se ne trovano numerose occorrenze, ad esempio, in Malala (VI sec.) (Joseph 1983: 57; Horrocks 2010: 245). Fino al IX sec. doveva rientrare, se non altro, nella competenza passiva dei parlanti, come testimonia la sua presenza nelle iscrizioni protobulgare (Horrocks 2010: 297), in cui ancora compare preceduto da una preposizione. Tuttavia, la crescente produttività del suffisso -σιμο(v) per la formazione di nomi deverbali astratti, a partire dal V/VI sec. (Horrocks 2010: 289)

²⁷Cfr. anche Horrocks (2010: 301): “This [ἔχω + infinito aoristo come perfetto] was formed to the new pluperfect, but the earliest examples belong to the modern period (*pace* Browning (1983: 80) whose examples from the *Chronicle of the Morea* is not well-supported by the manuscript tradition or by the sense required in the relevant context). Thus Sofianós’ early 16th-century grammar of the vernacular, for example, makes no mention of such a perfect.”

controbilancia e coadiuva il progressivo declino dell'infinito sostantivato (Joseph 1983: 44-46; Browning 1983: 66; Horrocks 2010: 289): a partire dal XV sec. compare ormai soltanto come forma lessicalizzata o in locuzioni fisse (Joseph 1983: 59-60).

Relativamente all'infinito anticipato dall'articolo, va ricordata un'innovazione caratteristica del greco medievale, il cosiddetto *temporal or circumstantial infinitive* (Joseph 1983: 60): equivalente ad una subordinata circostanziale, compare sempre immediatamente dopo l'articolo τὸ e privo di soggetto espresso, che è pertanto controllato dal soggetto della principale (Horrocks 2010: 297). La prima attestazione è collocata nel *De cerimoniis* di Costantino Porfirogenito (X sec.), ma compare con notevole frequenza nella letteratura vernacolare dei secoli XII-XV e nella *Cronaca della Morea* (XIII sec.) (Joseph 1983: 61):

(9) κ' ἐγώ, τὸ ἀκούσει το, ἐντὺς ἐθλίβη το μεγάλως

Cronaca della Morea, 6066

“ed io, all'udire ciò, fui subito grandemente addolorato”²⁸

L'infinito circostanziale rimane attivo fino al XV sec. e successivamente compare solo sporadicamente, per essere sostituito, come nelle altre funzioni dell'infinito, per lo più da verbi di modo finito (Joseph 1983: 61). Oltre al parallelo declino dell'infinito nel suo complesso, e al conseguente venir meno della percezione, da parte dei parlanti, dell'infinito in quanto tale, causa della sua scomparsa è la contemporanea diffusione del participio indeclinabile, che ricopre la stessa funzione (Horrocks 2010: 297).

3. I residui dell'infinito in greco moderno standard

Nei paragrafi precedenti è stato mostrato come, per quanto in declino, l'infinito sia rimasto una categoria verbale semi-produttiva e richiesta dalla grammatica almeno fino al XV o al XVI sec. Resta da considerare che cosa resti di esso in greco moderno, partendo dai tre ambiti che finora si è cercato di descrivere in una prospettiva diacronica e sincronica.

Per quanto riguarda le *perifrasi*, l'infinito viene usato solo per la formazione del perfetto (e del piuccheperfetto), in cui è complemento di ἔχω; il futuro si esprime invece con la perifrasi θα + verbo finito.

²⁸L'esempio è riportato in Joseph 1983: 61.

L'*infinito come complemento a verbi*, ovvero equivalente ad una subordinata, è sostituito del tutto da subordinate esplicite con verbo finito introdotto da *ὅτι/πως* o da *να*.

L'*infinito sostantivato* ha lasciato forme fossilizzatesi come sostantivi in una transcategorizzazione completa, i cui effetti sono spesso evidenti anche nella morfologia²⁹. L'*infinito circostanziale* del greco medievale è assente e la sua funzione viene svolta da subordinate esplicite o dal participio presente attivo indeclinabile (es. *γράφοντας*).

Il fatto che quello che tradizionalmente viene definito “infinito” in greco moderno sia utilizzato soltanto nel perfetto perifrastico come complemento di *έχω* e non abbia alcuna altra funzione sintattica all'interno della grammatica, ha messo in dubbio nell'opinione di molti studiosi la sua categorizzazione come tale. Perplessità sorgono in particolare riguardo all'ipotesi che la lingua abbia mantenuto una categoria che non apporta nessun vantaggio nella sintesi di regole sintattiche (Joseph 1983: 75-79): per il greco medievale era necessario ammettere l'esistenza di una categoria “infinito” che inglobasse e accomunasse tra loro delle forme varie che apparivano in contesti diversi con funzioni associabili; nello specifico negli ultimi secoli l'infinito compariva ancora dopo *θέλω* a formare il futuro, dopo *έχω* a formare il perfetto, come complemento di *(ή)μπορώ* e dopo l'articolo *τό* (in funzione temporale/circostanziale) (Joseph 1983: 75-76). Ma poiché la lingua ha trovato in greco moderno differenti soluzioni in tutti questi contesti tranne uno, non è più necessaria alcuna generalizzazione.

In effetti, seguendo la proposta di Joseph (1983: 78), sembra più appropriato pensare alle forme tradizionalmente etichettate come infiniti (ad es. *γράφει* dopo *έχω*) come a “aorist participles, as opposed to imperfective (present) participles like *γράφοντας*”. Participi e “infiniti”, infatti, oltre ad essere entrambi non marcati per persona e numero, se si ammettesse di considerare l'infinito come un “nuovo” participio aoristo risulterebbero complementari: nel sistema verbale greco organizzato secondo una rigida opposizione aspettuale binaria, rispettata in tutti i modi del verbo tranne che nel participio, il passaggio dell'“infinito” a questo modo verbale in qualità di “aorist (perfective) participle” riempirebbe il buco lasciato dal participio presente imperfettivo (Joseph 1983: 80).

²⁹Joseph (1983: 71) cita ad esempio *το φιλί* “bacio” *το φαγί* “cibo”, la cui rianalisi come sostantivi neutri in *-ι* è provata dalla formazione dei loro plurali *τα φιλιά* e *τα φαγιά*, invece che con il solo articolo *τα* a precedere la forma di infinito, come ci si sarebbe aspettati se le forme fossero state intese ancora come verbali.

Capitolo III

Conservazione e sostituzione dell'infinito nei dialetti italogreci

1. Gli usi dell'infinito nei dialetti italogreci

Nei dialetti italogreci l'infinito è ancora oggi un elemento morfologicamente e sintatticamente attivo e produttivo, in quanti e quali contesti sia da considerare effettivamente usato è però questione più complessa da chiarire: i dati raccolti da Rohlfs nei suoi viaggi in Italia meridionale nella prima metà del Novecento sembrano ormai troppo datati per dare un'immagine aggiornata e reale della grammatica di queste lingue allo stato attuale. Almeno nel caso dell'infinito, infatti, è stato mostrato (Baldissera 2013; Ledgeway 2015; Torcolacci & Livadara 2019) quanto differiscano i risultati delle ultime indagini da quelli ottenuti nelle ricerche dello studioso tedesco. Si considerino ad esempio i dati raccolti da Baldissera (2013) per la complementazione infinitivale in griko, per cui la varietà di contesti in cui registra l'infinito Rohlfs ([1950] 1977) sembra andare incontro, se si ammette la correttezza e la completezza di entrambe le ricerche, ad una notevole riduzione: solo dopo il verbo *spicceo* “finire” (in alternanza con la completiva con verbo finito) e dopo il verbo *sozo* “potere” è ammesso l'infinito. Dati ancora più recenti (Torcolacci & Livadara: 2019) registrano la sostituzione dell'infinito anche dopo il verbo *finire*. D'altra parte i dati raccolti da Rohlfs sono alla base di molti degli studi, anche relativamente recenti, utili allo studio di griko e grecanico. Per i fini qui proposti, si è ritenuto pertanto più utile prendere in maggiore considerazione i dati risalenti alla prima fase degli studi sulle varietà italogreche, anche se inadatti alla descrizione sincronica della lingua effettivamente parlata oggi, in quanto è da essi che emergono fenomeni utili a comprendere l'evoluzione diacronica dell'infinito greco.

Dai dati raccolti da Rohlfs (1977: 190-192) emerge che l'infinito nella sua *funzione di complemento a verbi* si trova soltanto dopo i percettivi *vedere* e *sentire*, i causativi *fare* e *lasciare*, l'aspettuale *finire* (solo in griko), il modale *potere*, il verbo *sapere* e molto raramente dopo *volere* e *venire*. Dopo il verbo *potere* è ammesso esclusivamente l'infinito, mentre in tutti gli altri contesti si può trovare in alternativa una completiva con verbo finito introdotto dalla congiunzione *na*. Non è escluso l'infinito con valore finale dopo il verbo di moto *venire*, anche se di norma viene sostituito dalla subordinata *na* + modo finito.

(10) a. grecanico *ti irtese kami?*

che? venisti.2sg fare.INF

“che sei venuto a fare?”

b. grecanico *irta na s' ivro*

venni.1sg che te vidi.1sg

“sono venuto a vederti”

Rohlf's ([1950] 1977: 190)

L'infinito in questa fase si trova anche in interrogative indirette e dirette, anche se sempre in alternanza con la subordinata di modo finito.

(11) a. grecanico *den izzéro ti grazzi*

non so.1sg che scrivere.INF

“non so che scrivere”

b. griko *en exo pu pai*

non ho dove? andare.INF

“non ho dove andare”

c. grecanico *pu pai?*

dove? andare.INF

“dove andare?”

Rohlf's ([1950] 1977: 190)

L'*infinito sostantivato* è ancora registrato da Rohlf's (1977: 191), specialmente preceduto da preposizioni:

(12) a. griko *to terisi*

il giocare.INF

“il giocare”

b. grecanico *'s ton erti*

in il venire.INF

“nel venire” (venendo)

Rohlf (1950) 1977: 191)

Per quanto riguarda le *perifrasi infinitivali*, i dialetti italogreci ne sono completamente privi: il futuro si esprime in griko e grecanico con l'uso del presente, in mancanza di una forma specifica (Rohlf 1977: 193-194); il perfetto è stato inglobato morfologicamente nell'aoristo e il piuccheperfetto si esprime con perifrasi costruite con il participio e l'ausiliare *essere* (greco) o *avere* (griko) (Rohlf 1977: 196-198); anche il condizionale manca di una forma propria ed è espresso al presente con l'indicativo imperfetto, al passato con l'indicativo piuccheperfetto (Rohlf 1977: 194): nessuna delle perifrasi infinitivali proprie del greco medievale trova quindi riscontro nelle varietà italogreche.

Nel II cap. è stato mostrato che in Grecia il declino dell'infinito, iniziato in età ellenistica e proseguito lungo il corso dell'età tardo-antica e medievale, giunge a totale compimento nell'età moderna, al punto che in greco moderno standard non rimane che un “residuo” morfologico con funzioni sintattiche non attribuibili alla categoria “infinito”. È stato visto inoltre (III.1) che l'infinito sopravvive, tuttavia, nei dialetti griko e grecanico, per quanto in un uso ristretto rispetto al greco antico.

Per l'interpretazione di questo declino rallentato e della sostituzione dell'infinito nelle varietà italogreche, nei prossimi paragrafi si propongono due punti di vista: il rapporto di queste con i dialetti romanzi (III.2) e quello con le lingue balcaniche (III.3).

2. Complementazione infinitivale tra dialetti italogreci e dialetti romanzi

2.1 L'arcaicità dei dialetti italogreci e gli elementi di contatto con i dialetti romanzi

Nella questione dell'origine delle comunità ellenofone in Sud Italia, ovvero l'opposizione tra tesi arcaica di Rohlf e tesi bizantina di Morosi e Parlange, il fatto che l'infinito nelle subordinate sia ancora presente in griko e grecanico, pur non costituendo una prova in positivo della prima, non depone certo a favore della seconda: dal momento che in epoca bizantina il declino dell'uso della complementazione infinitivale nella madrepatria è già da tempo avviato, la persistenza dell'infinito in Italia meridionale suggerisce che le isole linguistiche siano nate piuttosto in una fase della lingua in cui quest'uso dell'infinito era solido e diffuso, quindi quanto meno prima della koinè (Rohlf 1972: 78). Vi sono altri elementi caratteristici del greco arcaico

o della koinè che si ritrovano nei dialetti italogreci, a sostegno della tesi di Rohlfs: l'uso del *praesens pro futuro* e più ancora il fatto che in Calabria e Salento manca qualsiasi traccia dei futuri perifrastici dell'epoca bizantina e medievale; l'imperfetto in funzione di condizionale presente, simile all'uso classico (in cui la funzione di condizionale è generalmente marcata da ἄν), il piuccheperfetto in funzione di condizionale passato e l'assenza, anche in questo caso, di legami evidenti con le modalità con cui si esprime il condizionale in greco bizantino e quindi in greco moderno standard; la formazione del piuccheperfetto con *essere* (grecanico) o *avere* (griko) all'imperfetto seguiti dal participio attivo,³⁰ invece della forma ἐχῶ + “infinito” che si ritrova in greco moderno standard e in tutti gli altri dialetti (Rohlfs 1972: 76-89; 1974: 179-181).

Accanto a quelli citati, di natura morfologica e sintattica, Rohlfs individua numerosi altri argomenti a sostegno della propria tesi nel lessico (1972: 93-108; 1974: 160-179) e nella fonetica (1972: 129-133; 1974: 183-187), che consente anche una più precisa collocazione cronologica. Ciò che qui è rilevante, comunque, è constatare che ci sarebbero in Sud Italia fenomeni sintattici che hanno avuto origine in un periodo precedente la koinè e si sono sviluppati in maniera indipendente dalle evoluzioni della lingua parlata in Grecia.

Alla luce di ciò, si considerano ora alcune corrispondenze sintattiche in Magna Grecia tra dialetti greci e romanzi, che contribuiscono a dare un'idea del rapporto tra queste lingue.

a) La mancanza di una forma specifica per l'espressione del futuro e il conseguente uso del presente a questo scopo, caratteristica, quest'ultima, assente negli altri dialetti greci, trovano riscontro nei dialetti romanzi dell'Italia meridionale, con maggiore evidenza in Calabria e Salento (Rohlfs 1972: 84): è quindi probabile che in griko e grecanico siano il risultato di un'influenza romanza (Rohlfs 1980: 54).

b) L'uso dell'indicativo imperfetto per esprimere il periodo ipotetico della possibilità nel presente (it. “se avessi, darei”), l'unico uso possibile in griko e grecanico, esiste in perfetta corrispondenza nei dialetti romanzi parlati in Calabria e in Salento (Rohlfs 1972: 85-89; 1997: 306-315).

(13) a. grecanico *an isonna ipiga* : dialetto di Bova *si putiva iva*

se potevo andavo

se potevo andavo

³⁰Queste perifrasi sono entrambe già presenti negli autori del periodo classico e nel Nuovo Testamento. Mentre ἐχῶ + participio è diffuso nelle cronache bizantine (ad es. Malala), il piuccheperfetto εἶμι + participio non si riscontra più in epoca bizantina. Solo la seconda, inoltre, si riscontra altrove, in un solo altro dialetto (Rohlfs 1972: 82).

Inoltre, sulla base del fatto che alcuni fenomeni (ad es. *b*) interessano zone storicamente considerate non-greche o quasi puramente latine dai tempi dell'espansione di Roma, ma all'interno dell'area della Magna Grecia, Rohlfs (1972: 72-92; 1974: 17-68; 1980: 51-60; 1997: 246-259, 306-317) mette in luce l'importanza del greco come lingua di sostrato, che nonostante la lunga e infine predominante romanizzazione, iniziata nel periodo di bilinguismo greco-latino, lascia ancora trasparire tracce della propria sintassi nei dialetti neolatini: nella formula da lui usata, “materia romanza, spirito greco”.

Il contatto linguistico che interessa la sintassi di griko e grecanico è stato qui illustrato, seppur sinteticamente, per la sua importanza nell'analisi sincronica e diacronica dell'infinito in queste varietà, e soprattutto perché mi sembra offrire spunti notevoli nello studio del suo aspetto più interessante, ovvero il fatto che sia mantenuto in queste varietà in una fase in cui tutti (o quasi³²) gli altri dialetti greci lo hanno perduto. In ragione di ciò, di seguito il mantenimento e la sostituzione dell'infinito in griko e grecanico vengono trattati nella prospettiva del rapporto con l'uso infinitivale nei dialetti a contatto con essi.

Accogliendo la “tesi arcaica” di Rohlfs per quanto riguarda la loro origine, ammettiamo che le varietà italogreche, sviluppatasi a partire da un greco antecedente la koinè, abbiano avuto nella loro fase iniziale un uso molto ampio dell'infinito, non diversamente dalla lingua contemporanea nella madrepatria. I dati che abbiamo riguardo all'uso infinitivale nella lingua odierna mostrano che griko e grecanico conservano l'uso dell'infinito, ma in uno spettro di contesti molto ridotto rispetto a quello che supponiamo si sarebbe riscontrato nelle fasi precedenti. La mancanza di fonti risalenti a tutte le fasi intermedie tra quella iniziale, che assumiamo equivalente al greco classico, e la fase odierna ovviamente non ci consente di ricostruire dettagliatamente lo sviluppo diacronico; inoltre le fonti a disposizione per lo studio di questi dialetti coprono un arco cronologico piuttosto ristretto³³ relativamente a quello della loro esistenza, dandone il quadro più che altro a livello sincronico. In ogni caso, anche confrontando i dati di Rohlfs con quelli più recenti (ad es. Baldissera 2013), si nota che in questo pur breve lasso di tempo i contesti in cui è ammesso l'infinito sono andati incontro a una riduzione.

³²La complementazione infinitivale è mantenuta anche nel greco pontico (cfr. nota 41).

³³I primi esigui dati linguistici sui dialetti italo-romanzi si hanno con la raccolta di alcuni canti popolari ad opera di Karl Witte (1821); la prima documentazione sistematica è nel lavoro di Giuseppe Morosi (1870) per il griko, seguita da quella di Astorre Pellegrini (1880) sul grecanico; le ricerche di Rohlfs costituiscono il principale bacino di informazioni per quanto riguarda la lingua parlata tra la fine degli Anni '20 e la fine degli Anni '70 (Baldissera 2013: 8-17). Le ultime indagini a me note sono in Torcolacci & Livadara (2019).

2.2 La complementazione infinitivale nella prospettiva del contatto con i dialetti romanzi

Relativamente all'uso dell'infinito, alcuni dialetti del Sud Italia mostrano una particolarità singolare nel panorama dei dialetti romanzi dello Stivale. Anche in contesti in cui l'italiano e gli altri dialetti neolatini ammettono esclusivamente la complementazione infinitivale,³⁴ i dialetti della zona meridionale della Calabria (a sud della linea Nicastro – Catanzaro) e della Puglia (a sud della linea Brindisi – Taranto) sostituiscono l'infinito con un verbo finito, introdotto dalle congiunzioni *mu* ('u), *mi* ('i) o *ma* in Calabria, dalla congiunzione *cu* (talvolta omessa nel parlato veloce) in Salento: dopo il verbo *volere*, il verbo *lasciare* e i verbi di movimento è sempre presente la subordinata esplicita; l'uso oscilla dopo i verbi *fare* e *sapere* (nel significato di “essere capace”); dopo il verbo *potere* è sempre presente l'infinito, così come dopo i verbi *vedere* e *sentire*. A parte l'eccezione di questi ultimi verbi percettivi, che nei dialetti italogreci sono seguiti opzionalmente da un infinito o da una subordinata esplicita, la distribuzione del complemento infinitivale nei dialetti romanzi è quindi sovrapponibile a quella nelle varietà greche (Rohlf s 1972: 78-81; 1974: 59-61, 86-87; 1980: 36-37, 54-55; 1997: 258, 318- 332). La tabella 1 mostra alcuni esempi tratti da questionari comparativi formulati da Rohlf s (1997: 318- 332):

Tab. 1

ITALIANO	GRIKO	GRECANICO	SALENTINO ³⁵	CALABRESE ³⁶
voglio dormire	<i>etèlo na plosò</i>	<i>thelo na ciumithò</i>	<i>oju ddormu</i>	<i>vogghiu mi dormu</i>
mi fai morire	<i>me canni na pesano</i>	<i>me canni pethànì³⁷</i>	<i>me faci (cu) mmoru</i>	<i>mi fai mi moru</i>

³⁴In italiano e in tutti gli altri dialetti romanzi d'Italia si trova obbligatoriamente l'infinito dove si ha coreferenza tra il soggetto del verbo principale e del suo complemento; nelle subordinate con il congiuntivo si ha infatti l'obbligo di referenza disgiunta (*obviation*) (Baldissera 2013). A tal proposito, Sitaridou (2007: 239) avanza l'ipotesi di una sistematica correlazione tra i due aspetti: “languages that have subjunctives with no obviation effects also lack infinitives (or only in very restricted uses)”.

³⁵Dialetto salentino di Aradeo, provincia di Lecce.

³⁶Dialetto di Sinopoli, che vale per la provincia di Reggio Calabria

³⁷“Il nostro informatore [...] dopo “fare” ha preferito l'infinito, caso in cui avrebbe potuto dire benissimo “me canni na pethanò” (Rohlf s 1997: 321).

lascialo mangiare!	<i>asto na fai</i>	<i>àfisto na fai</i>	<i>làssalu (cu) mmangia</i>	<i>àssalu mi mangia</i>
l'ho sentito venire	<i>on ikusa na 'rti</i>	<i>ton ìcua erti</i>	<i>'u ntisi chi veniva</i>	<i>u ntisi veniri</i>
sai nuotare?	<i>fseri na natèfsi?</i>	<i>zzeri natèzzi?</i>	<i>sai (cu) nnati?</i>	<i>sai mi nati?</i>
possiamo aspettare	<i>sòzome mini</i>	<i>sònnome mini</i>	<i>putimu spettare</i>	<i>potimu 'spettari</i>

La sostituzione dell'infinito, fenomeno caratteristico del greco e presente anche nelle sue varietà italice, si manifesta quindi anche in alcuni dialetti romanzi (geograficamente vicini alle comunità grecofone), in opposizione a tutti gli altri dialetti romanzi e all'italiano, che mantengono l'infinito.

Per spiegare questa “anomalia” sintattica è naturale concludere che essa sia stata effetto del contatto linguistico con il greco, la cui effettiva realizzazione trova conferma nelle altre corrispondenze sintattiche viste (2.1) tra dialetti greci e neolatini. Anche in questo caso la tesi “arcaica” di Rohlfs si presta alla spiegazione: le lingue neolatine in questa zona d'Italia si sono impiantate in un sostrato greco e ne hanno riadattato la sintassi, le cui tracce sono visibili ancora oggi.

Quanto esposto finora mi sembra quindi problematizzare ulteriormente la questione sul perché griko e grecanico mantengano l'infinito più a lungo che il neogreco standard e gli altri dialetti di Grecia: il contatto con le parlate romanze, che mantengono l'infinito, ha probabilmente avuto qualche peso nel rallentare la sua sostituzione nelle varietà greche; d'altra parte, si è visto però come queste ultime siano state in grado di trasmettere viceversa delle proprie caratteristiche sintattiche ai dialetti romanzi.

3. La sostituzione dell'infinito come fenomeno balcanico

Come ampiamente dimostrato dall'opera di Joseph (1983), la sostituzione dell'infinito è un fenomeno tipico delle lingue dell'area balcanica; così, nella prospettiva del rapporto con il greco della madrepatria e con le altre lingue del *Balkansprachbund*, non stupisce che nel greco di Puglia e Calabria la complementazione infinitivale sia stata mantenuta più a lungo che in

Grecia: come ricorda Mackridge (1996: 192) “in languages generally, peripheral dialects tend to preserve old features that have disappeared from core dialects”;³⁸ si è anche mostrato però (cap. II) come questo mutamento sia iniziato in Grecia innanzitutto come fenomeno interno alla lingua, fatto naturalmente già noto a Rohlfs (1997: 318-332). Nell'area linguistica balcanica la sostituzione dell'infinito si propaga dal greco al bulgaro (non prima dell'XI sec.), dal bulgaro al rumeno e così via di lingua in lingua; oggi è presente, in gradi diversi, in neogreco standard e nei dialetti parlati in Grecia, in bulgaro, in macedone, nei dialetti settentrionali e meridionali dell'albanese, in rumeno e nei dialetti serbo-croati (Rohlfs 1997: 318-332; Cristofaro 1998). Un'analisi comparativa ad opera di Rohlfs (1997: 318-332) della sostituzione dell'infinito nelle lingue balcaniche, nei dialetti italogreci e nei dialetti calabresi e salentini in cui essa si verifica ha mostrato in particolare che “oltre i territori dove la perdita dell'infinito è completa – ovvero Grecia, Bulgaria, Macedonia e Albania meridionale – ci troviamo di fronte ad una zona periferica dove l'infinito dopo alcuni verbi ha conservato una certa vitalità”. A questa zona periferica appartengono naturalmente i dialetti greci dell'Italia meridionale e i dialetti romanzi nati nel sostrato greco del Sud di Calabria e Puglia (Rohlfs 1997: 330); essi presentano inoltre la particolarità di ammettere esclusivamente l'infinito dopo il verbo *potere*, che invece ammette l'alternativa infinito-finito nelle altre zone periferiche (1997: 331-332). Inoltre, Cristofaro (1998: 506-509) ha fatto notare che la sostituzione dell'infinito avviene in tutte queste lingue secondo un andamento definito e unico, riassunto in questa gerarchia implicazionale, confermata, almeno nel caso del greco, dall'evidenza diacronica:

(I) predicati modali (tra cui *potere*) > predicati fasali > proposizioni finali > predicati desiderativi³⁹

Cristofaro (1998: 507) sottolinea che questa gerarchia “ha potenziale valore predittivo tanto in senso sincronico, che in senso diacronico: se la presenza di una forma infinitiva in un determinato contesto implica la sua presenza in un altro contesto, si deve assumere che diacronicamente essa verrà eliminata dal primo contesto prima che dal secondo”.

Secondo Cristofaro inoltre l'andamento della sostituzione dell'infinito riscontrato nelle lingue balcaniche, nei dialetti italogreci e in quelli romanzi di Puglia e Calabria meridionali rientra, in

³⁸A riprova di ciò, il fatto che anche nei dialetti greci parlati in Ponto si riscontra ancora la presenza della complementazione infinitivale (Mackridge 1996).

³⁹“Il principio generale che governa tale gerarchia è che se una forma infinitiva può occorrere in una determinata costruzione, può occorrere anche in quelle poste alla sua sinistra, ma non in quelle poste alla sua destra.” (Cristofaro 1998: 507)

una prospettiva tipologico-funzionalista, in un principio di iconicità generale, valido e comprovato a livello interlinguistico, che regola, nel nostro caso, la presenza di infiniti o di verbi finiti in loro sostituzione. Tale principio vuole che, date due frasi, una principale e una dipendente, ciascuna delle quali fa riferimento a una situazione, “quanto maggiore è l'integrazione semantica tra le due situazioni, tanto maggiore sarà l'integrazione morfosintattica tra le due proposizioni”⁴⁰ (Cristofaro 1998: 498). Ciò significa che nelle costruzioni in cui l'integrazione semantica tra reggente e subordinata è maggiore, dovremmo tendenzialmente trovare forme infinitive, che consentono un alto grado di integrazione morfosintattica: la distribuzione delle infinitive nel *Balkansprachbund* e nelle altre lingue analizzate, riassunta in (I), rispecchia questo assunto.

⁴⁰“L'integrazione morfosintattica si verifica essenzialmente attraverso l'omissione in una delle due proposizioni di una serie di marche (tempo, modo, partecipanti) pertinenti ad informazioni ricavabili dall'altra proposizione. L'integrazione semantica, a sua volta, è determinata principalmente da tre fattori: l'identità di partecipanti (in particolare, di soggetto) tra le due situazioni, il grado di controllo esercitato dal soggetto della situazione codificata dalla proposizione principale sulla realizzazione della situazione codificata dalla proposizione dipendente, la determinazione *a priori* del riferimento temporale e/o dello *status* modale (fattuale o non fattuale [...]) della situazione codificata dalla proposizione dipendente sulla base delle caratteristiche semantiche del predicato principale, o del tipo di relazione semantica che lega le due situazioni” (Cristofaro 1998: 498-499).

Conclusioni

Da quanto esposto nel secondo capitolo risulta che il declino dell'infinito non è un processo omogeneo nei tre tipi di contesto che sono stati illustrati: la complementazione infinitivale è l'ambito che, già nel greco post-classico, per primo mostra segni di cedimento, ma nello stesso periodo l'infinito è largamente impiegato come verbo sostantivato e nella formazione di perifrasi, a testimonianza del fatto che, nel complesso, è ancora una struttura fondamentale della lingua. Anche nel greco medievale il livello di diffusione dell'infinito è differente a seconda dell'ambito preso in considerazione: se da un lato esso prosegue il decadimento nella sua funzione di complemento, dall'altro è ancora utilizzato per formare le perifrasi del futuro e del perfetto e compare frequentemente preceduto dall'articolo, impiegato addirittura in una formazione sintattica nuova, l'infinito circostanziale. Sembra quindi che la crisi dell'infinito raggiunga la stessa entità nei tre diversi ambiti non prima del XV sec.

Per quanto riguarda l'infinito nella funzione di complemento, si è visto che l'infinitiva viene gradualmente sostituita dalla subordinata esplicita (ĩ)va + verbo finito prima di tutto per fattori interni alla lingua, tra cui: l'indebolimento del valore puramente finale di ĩva e l'estensione di questa congiunzione a marcatore del modo congiuntivo; l'aumentata ambiguità temporale e modale dell'infinito rispetto al suo "concorrente" finito; le restrizioni morfologiche cui l'infinito va incontro, coerentemente con la riorganizzazione del sistema verbale.

Considerando pertanto che la sostituzione dell'infinito è un fenomeno "tipicamente" greco, cioè non dovuto, o almeno non direttamente e originariamente, al contatto con altre lingue, sorge la necessità di stabilire perché questo fenomeno si sia compiuto soltanto parzialmente nelle varietà greche del Sud Italia, che conservano ancora la complementazione infinitivale in un periodo in cui la lingua parlata in Grecia l'ha già da tempo perduta. Purtroppo non si è ancora giunti ad una risposta precisa e definitiva, ma sulla base del confronto tra le osservazioni esposte in questa tesi, per il greco comune nella sua evoluzione e per i dialetti italogreci, mi sembra possibile arrivare a due conclusioni, illustrate di seguito, utili forse a costruire un'immagine più dettagliata del processo di sostituzione dell'infinito greco.

a) Il solo contatto linguistico non basta a giustificare la conservazione (parziale) della complementazione infinitivale in griko e grecanico. Da un lato è ragionevole pensare che un ruolo importante lo abbia avuto l'influenza del latino, dell'italiano e dei dialetti romanzi, lingue nelle quali, per i verbi che mantengono la complementazione infinitivale nei dialetti italogreci, l'uso dell'infinito è ampiamente diffuso e in alcuni casi addirittura obbligatorio. D'altro canto, però, si è visto come la sintassi greca sia resistente ai cambiamenti, e anzi eserciti un ruolo

attivo nella trasformazione della sintassi delle lingue limitrofe: nei dialetti romanzi delle estremità meridionali di Puglia e Calabria, la complementazione infinitivale stessa subisce questa ellenizzazione, come mostra il fatto che l'infinito sia ammesso in contesti che lo escludono invece negli altri dialetti italo-romanzi.

b) In greco la sostituzione delle infinitive nei vari contesti sembra seguire un ordine preciso, che dipende dall'“integrazione semantica” tra il verbo della principale e quello della subordinata. Il legame tra integrazione semantica e presenza di un'infinitiva è accettato da Cristofaro (1998) a livello interlinguistico e comprovato da indagini per le lingue balcaniche e i dialetti italo-romanzi in cui si verifica la sostituzione dell'infinito, che come è stato detto è una caratteristica che questi ultimi traggono dai dialetti italo-greci. L'assunto di Cristofaro trova riscontro anche nell'analisi diacronica della complementazione infinitivale nel greco comune (II cap.). Da quest'ultima risulta infatti che i contesti in cui l'infinito viene sostituito prima sono quelli in cui non vi è coreferenza tra soggetto della principale e della subordinata e in cui è minore il grado di controllo esercitato dal predicato della matrice; entrambi questi fattori determinano una scarsa integrazione semantica tra le due frasi.

Riferimenti bibliografici

- Adrados, Francisco Rodriguez. 1992. *Nueva syntaxis del griego antiguo*. Madrid: Gredos.
- Adrados, Francisco Rodriguez. 2005. *A History of the Greek Language: from its Origins to the Present*. Leida: Brill.
- Baldissera, Alessia. 2013. *Il dialetto grico del Salento: elementi balcanici e contatto linguistico*. Tesi di dottorato, Università Ca' Foscari Venezia.
- Beck, Jana. 2011. *Two changes in Greek infinitival syntax*. Paper presentato al congresso annuale della Linguistic Society of America. Pittsburgh, 7 Gennaio.
- Bentein, Klaas. 2018. The decline of infinitival complementation in Ancient Greek. *Glotta* 94, 82-108.
- Browning, Robert. 1983. *Medieval and Modern Greek*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chantraine, Pierre. 1953. *Grammaire homérique. Syntaxe*. Parigi: Klincksieck.
- Costas, Procope. 1936. *An Outline of the History of the Greek Language with Particular Emphasis on the Koinè and the Subsequent Periods*. Chicago: Ares Publishers.
- Cristofaro, Sonia. 1996. *Aspetti sintattici e semantici delle frasi complete in greco antico*. Firenze: La Nuova Italia.
- Cristofaro, Sonia. 1998. Aspetti diacronici e sincronici della subordinazione infinitiva in alcuni dialetti calabresi e pugliesi e nelle lingue balcaniche: una prospettiva tipologico-funzionalista. In Paolo Ramat e Elisa Roma (eds), *Sintassi storica. Atti del XXX congresso della Società di Linguistica Italiana, Pavia, 26-28 settembre 1996*, 495–518. Roma: Bulzoni.
- Donati, Caterina. 2016. *La sintassi: regole e strutture*. Bologna: Il Mulino.
- Haegeman, Liliane. 1996. *Manuale di Grammatica Generativa: la teoria della reggenza e del legamento*. Milano: Hoepli.
- Horrocks, Geoffrey. 2010. *Greek: A history of the language and its speakers*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Joseph, Brian. 1983. *The synchrony and diachrony of the Balkan infinitive: A study in areal, general and historical linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ledgeway, Adam. 2015. *Spirito Greco, Materia Romanza? L'Interpretazione del Contatto Greco-Romano nell'Italia Meridionale in Base alle Gerarchie Parametriche*. Paper presentato all'Università di Trento, 17 marzo.
- Mackridge, Peter. 1996. The Medieval Greek infinitive in the light of modern dialectal

evidence. In Costas N. Constantinides, Nikolaos M. Panagiotakis, Elizabeth Jeffreys & Athanasios D. Angelou (eds.), *ΦΙΛΕΛΛΗΝ: Studies in honour of Robert Browning*. Venezia: Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia, 191-204.

Minniti Gonias, Domenica. 2019. Le isole grecofone in Calabria e in Puglia. Nel ciclo *Lingue sotto il tetto d'Italia. Le minoranze alloglotte da Bolzano a Carloforte*. Treccani, http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Toso12.html (pubblicato il 3 aprile 2019; consultato il 17/06/2019).

Petropoulou, Christina. 1992. Lingua e dialetto nella Grecia Calabrese: aspetti linguistici e culturali. In *Archivio storico per la Calabria e la Lucania*, 59. Roma: Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, 153-172.

Polinsky Maria. 2013. Raising and control. In Marcel den Dikken *The Cambridge Handbook of Generative Syntax: Grammar and Syntax*, 577-606. Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, Andrew. 2004. *Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rohlf, Gerhard. 1972. *Nuovi scavi linguistici nella Magna Grecia*. Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici.

– 1974. *Scavi linguistici nella Magna Grecia*. Galatina: Congedo.

– 1977. *Grammatica storica dei dialetti italogreci (Calabria, Salento)*. Monaco: C.H. Beck.

– 1980. *Calabria e Salento: Saggi di storia linguistica*. Ravenna: Longo.

– 1997. *Studi e ricerche su lingua e dialetti d'Italia*. Firenze: Sansoni.

Rollo, Antonio. 2008. 'Greco medievale' e 'greco bizantino'. In *AION: Annali del Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico. Sezione linguistica*, 30, 429-473.

Sevdali, Christina. 2006. *Infinitival clauses in Ancient Greek: overt and null Subjects, the role of Case and Focus*. Tesi di dottorato, University of Cambridge.

Sitaridou, Ioanna. 2007. Infinitives with subjects in Greek and southern Italian dialects: A Sprachbund effect. In Delia Bentley & Adam Ledgway (eds.), *Sui dialetti italo-romanzi: Saggi in onore di Vincent B. Nigil*. Supplemento speciale a *The Italianist*, 27, 220-241.

Spyropoulos, Vassilios. 2005. The syntax of Classical Greek infinitive. In Katalin É. Kiss, (ed.) *Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages*. Berlino: De Gruyter, 295-337.

Stamuli, Maria Francesca. 2008. *Morte di lingua e variazione lessicale nel greco di Calabria: Tre profili dalla Bovesia*. Tesi di dottorato, Università di Napoli Federico II.

Torcolacci, Giuseppe & Livadara, Ioanna Athina. 2019. The nature of infinitives in Griko-

Greek dialects of Southern Italy. In I. Kappa & M. Tsakosta. *Proceedings of the 7th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory*, 193-205. Patraso: Università di Patraso.